

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA (FEAGRI)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA**

REBECA GONÇALVES SENA

**ILUMINAÇÃO ALTERNATIVA PARA AVES POEDEIRAS: ESTUDO DOS
EFEITOS NO DESEMPENHO PRODUTIVO E NA QUALIDADE DOS OVOS**

CAMPINAS

2026

REBECA GONÇALVES SENA

**ILUMINAÇÃO ALTERNATIVA PARA AVES POEDEIRAS: ESTUDO DOS
EFEITOS NO DESEMPENHO PRODUTIVO E NA QUALIDADE DOS OVOS**

Dissertação apresentada à Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Agrícola, na área de concentração de Construções Rurais e Ambiente.

Dissertation submitted to the Faculty of Agricultural Engineering of the State University of Campinas (Unicamp) as part of the requirements for obtaining the title of Master in the Area of Rural Constructions and Environment.

Orientadora: Prof^ª. Dra. Juliana de Souza Granja Barros

Coorientadora: Prof^ª. Dra. Daniella Jorge de Moura

ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO DEFENDIDA.

Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura
Elizangela Aparecida dos Santos Souza - CRB 8/8098

Se55i Sena, Rebeca Gonçalves, 1995-
Iluminação alternativa para aves poedeiras : estudo dos efeitos no desempenho produtivo e na qualidade dos ovos / Rebeca Gonçalves Sena. – Campinas, SP : [s.n.], 2026.

Orientador: Juliana de Souza Granja Barros.
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Engenharia Agrícola.

1. Ave poedeira. 2. Produtividade. 3. Eficiência energética. 4. Ovos. I. Barros, Juliana de Souza Granja, 1986-. II. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Agrícola. III. Título.

Informações complementares

Título em outro idioma: Alternative lighting for laying hens : Study of the effects on productive performance and egg quality

Palavras-chave em inglês:

Laying hen

Productivity

Energy efficiency

Eggs

Área de concentração: Construções Rurais e Ambiência

Títuloção: Mestra em Engenharia Agrícola

Banca examinadora:

Juliana de Souza Granja Barros [Orientador]

Irenilza de Alencar Nääs

Danilo Florentino Pereira

Data de defesa: 06-02-2026

Programa de Pós-Graduação: Engenharia Agrícola

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS: 9. Indústria, inovação e infraestrutura

Identificação e informações acadêmicas do(a) aluno(a)

- ORCID do autor: <https://orcid.org/0009-0002-3549-7507>

- Currículo Lattes do autor: <https://lattes.cnpq.br/8248126340169970>

FOLHA DE APROVAÇÃO

REBECA GONÇALVES SENA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, defendida na data de 06//02/2026.

Composição da Comissão Examinadora:

Profª. Dra. Juliana de Souza Granja Barros
Universidade Estadual de Campinas - **UNICAMP**
Faculdade de Engenharia Agrícola - Campinas

Profª. Dra. Irenilza de Alencar Nääs
Universidade Estadual de Campinas – **UNICAMP**
Faculdade de Engenharia Agrícola - Campinas

Profª. Dr. Danilo Florentino Pereira
Universidade Estadual Paulista - **UNESP**,
Faculdade de Ciências e Engenharias -Tupã

DEDICATÓRIA

A Deus, autor da minha fé, que me permitiu chegar até aqui.

Ao meu amado esposo, Rivaldo, pelo incentivo, pela paciência, por me fortalecer nos dias difíceis e por ser meu parceiro em todo momento. À minha filha Heloíse, que me inspira todos os dias a buscar a minha melhor versão. É por ela que encontro mil razões para continuar seguindo minha carreira. Dedico também às minhas irmãs, Jeiellen e Jéssica, que sempre foram minha inspiração. Aos meus pais, Eliza Mara e Hermes, que são minha base e responsáveis por moldar quem eu sou hoje. Vocês são pais incríveis e são meu alicerce. E por fim ao meu tio Sérgio (*in memoriam*), que deixou um exemplo de inteligência e força.

A vocês, minha família, deixo esta dedicatória com todo o meu amor e gratidão.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho integrou um projeto PIPE (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas), que marcou o início desta pesquisa. O PIPE é um programa da FAPESP de fomento à pesquisa científica e tecnológica, por isso registro aqui meu sincero agradecimento à FAPESP. Agradeço, igualmente, ao CNPq pelo apoio financeiro concedido durante a realização do experimento — sem esse auxílio, nada disso teria sido possível.

Agradeço também à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e à Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI), pelo apoio institucional e por todo o aprendizado proporcionado. Estendo meus agradecimentos às equipes da pós-graduação, que sempre estiveram dispostas a auxiliar no que fosse necessário. Em especial, agradeço à Valéria Altmann cuja atenção, paciência e disponibilidade para esclarecer minhas dúvidas foram essenciais ao longo dessa jornada.

Expresso minha gratidão à empresa Audax Electronics pela parceria e pela confecção das lâmpadas específicas utilizadas com as aves, assim como ao Grupo Satoshi, que gentilmente permitiu e colaborou para a execução dos experimentos. Deixo um agradecimento especial à Mariana Ito, que sempre esteve disponível para esclarecer dúvidas, promover reuniões e auxiliar em todos os aspectos necessários para a pesquisa, à Tatieli, que me acompanhou diariamente no aviário durante todo o experimento na granja.

À minha orientadora, Juliana, sou profundamente grata pela orientação e por todo o aprendizado ao longo desta trajetória. Sua competência e profissionalismo foram essenciais, e tenho certeza de que, sem o seu apoio, eu não teria alcançado este resultado, obrigada por tudo.

À querida professora Daniella, minha coorientadora, por quem tenho imenso carinho, agradeço por ter sido a primeira pessoa a acreditar em mim. Seu apoio, seja diretamente ou indiretamente, sempre me fortaleceu. Além de uma excelente profissional, é também uma amiga por quem tenho verdadeira estima.

EPÍGRAFE

“Amarás o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todas as suas forças de todo o seu entendimento...”

Lc 10:27

RESUMO

ILUMINAÇÃO ALTERNATIVA PARA AVES POEDEIRAS: ESTUDO DOS EFEITOS NO DESEMPENHO PRODUTIVO E NA QUALIDADE DOS OVOS

A produção de ovos possui grande relevância para a avicultura brasileira, contribuindo de forma expressiva para a economia do país e posicionando o Brasil entre os maiores produtores mundiais. O desempenho produtivo de aves poedeiras é influenciado por diversos fatores ambientais e de manejo, dentre os quais a iluminação artificial desempenha papel fundamental. A luz atua diretamente sobre o sistema reprodutivo, interferindo na atividade ovariana, na taxa de postura e na qualidade dos ovos, além de influenciar o comportamento e o bem-estar animal. Assim, compreender seus efeitos é essencial para aprimorar os sistemas de produção de forma sustentável e eficiente. Embora os sistemas de iluminação convencionalmente utilizados em aviários atendam às exigências produtivas, avanços tecnológicos permitem o desenvolvimento de alternativas mais específicas às características fisiológicas e visuais das aves. Nesse contexto, a adoção de sistemas de iluminação com espectro adaptado às poedeiras surge como estratégia promissora. Esses sistemas podem otimizar o desempenho produtivo, melhorar a eficiência energética e contribuir para maior sustentabilidade na avicultura. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de um sistema de iluminação LED com espectro específico para aves de postura sobre o desempenho produtivo, a qualidade dos ovos, o consumo de energia elétrica e o ambiente térmico, em galinhas da linhagem Lohmann LSL-Lite. Foram comparados dois sistemas: iluminação LED com espectro específico para aves na fase de postura, denominado S1, e iluminação LED branca com temperatura de cor de 3000 K, denominado S2. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com dois tratamentos e dois blocos ao longo do período avaliado nas instalações comerciais monitoradas. As variáveis avaliadas incluíram taxa de produção, massa e qualidade dos ovos, mortalidade, consumo de energia elétrica, depreciação dos sistemas de iluminação e condições térmicas do aviário. Os resultados zootécnicos demonstraram que o sistema com espectro específico favoreceu o aumento da taxa de postura e da massa dos ovos, mantendo a qualidade interna e externa em níveis adequados. Não foram observadas diferenças relevantes na mortalidade nem evidências de desconforto térmico entre os tratamentos, indicando condições ambientais compatíveis com o bem-estar das aves durante todo o experimento. O

sistema com espectro específico apresentou estabilidade fotométrica e colorimétrica ao longo do período experimental, com baixa depreciação do fluxo luminoso mesmo em condições típicas de produção. Entretanto, operou com baixo fator de potência e maior consumo de energia elétrica em comparação ao sistema branco convencional, o que evidencia necessidade de otimização quanto à eficiência elétrica do protótipo desenvolvido. Conclui-se que a tecnologia proposta apresenta potencial para otimizar o desempenho produtivo e manter a qualidade dos ovos, com perspectivas de aprimoramento energético futuro sem comprometer a viabilidade técnica da aplicação comercial na avicultura de postura.

Palavras chaves: Galinha poedeira, produtividade, LED, espectro luminoso, economia de energia.

ABSTRACT

ALTERNATIVE LIGHTING FOR LAYING HENS: A STUDY OF ITS EFFECTS ON PRODUCTIVE PERFORMANCE AND EGG QUALITY

Egg production is of great importance to Brazilian poultry farming, contributing significantly to the country's economy and positioning Brazil among the world's largest producers. The productive performance of laying hens is influenced by several environmental and management factors, among which artificial lighting plays a fundamental role. Light acts directly on the reproductive system, interfering with ovarian activity, laying rate, and egg quality, as well as influencing animal behavior and welfare. Thus, understanding its effects is essential to improve production systems in a sustainable and efficient way. Although the lighting systems conventionally used in poultry houses meet production requirements, technological advances allow the development of alternatives more specific to the physiological and visual characteristics of birds. In this context, the adoption of lighting systems with a spectrum adapted to laying hens emerges as a promising strategy. These systems can optimize productive performance, improve energy efficiency, and contribute to greater sustainability in poultry farming. The objective of this study was to evaluate the effect of an LED lighting system with a specific spectrum for laying hens on productive performance, egg quality, electricity consumption, and thermal environment in Lohmann LSL-Lite breed chickens. Two systems were compared: LED lighting with a specific spectrum for laying hens, designated S1, and white LED lighting with a color temperature of 3000 K, designated S2. The experimental design adopted was randomized blocks, with two treatments and two blocks throughout the evaluation period in the monitored commercial facilities. The variables evaluated included production rate, egg mass and quality, mortality, electricity consumption, depreciation of lighting systems, and thermal conditions of the poultry house. The zootechnical results demonstrated that the system with a specific spectrum favored an increase in the laying rate and egg mass, maintaining internal and external quality at adequate levels. No relevant differences in mortality or evidence of thermal discomfort were observed between treatments, indicating environmental conditions compatible with the well-being of the birds throughout the experiment. The system with a specific spectrum showed photometric and colorimetric stability throughout the experimental period, with low depreciation of luminous flux even under typical production conditions. However,

it operated with a low power factor and higher electrical energy consumption compared to the conventional white system, highlighting the need for optimization regarding the electrical efficiency of the developed prototype. It is concluded that the proposed technology has the potential to optimize productive performance and maintain egg quality, with prospects for future energy improvements without compromising the technical viability of commercial application in egg-laying poultry farming.

Keywords: laying hen, productivity, LED, light spectrum, energy saving.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Espectro de ondas eletromagnéticas das aves.

Figura 2. Curvas de sensibilidade das aves e de humanos.

Figura 3. Esquema fotossensível das aves e hormônios reprodutivos.

Figura 4. Aviário utilizado no estudo (vista em corte transversal).

Figura 5. Distribuição de energia espectral da curva de iluminação LED específica para aves (A) e na temperatura de cor de 3000 K (B).

Figura 6. Lâmpada LED desenvolvida com espectro de luz específico para as aves S1.

Figura 7. Disposição da lâmpada LED em relação ao chão do aviário.

Figura 8. Disposição das lâmpadas e renomeação das laterais em cada bateria para avaliação.

Figura 9. Delineamento experimental em blocos.

Figura 10. Disposição dos dataloggers nas gaiolas.

Figura 11. Curvas de produção das aves dos tratamentos S1 e S2 comparado com o manual da curva esperado para linhagem entre 21 e 50 semanas de idade das aves.

Figura 12. Diferença entre a taxa de produção de ovos ave-dia (%) dos tratamentos S1 e S2. Valores positivos indicam maior produção de ovos no tratamento S1 e valores negativos maior produção de ovos no tratamento S2.

Figura 13. Resultados de qualidade de cor TM30 para a) S1, b) S2 - ELGIN c) S2 - TASHIBRA.

Figura 14. Curvas de espectro do sistema de iluminação específico para aves de postura (S1), medição inicial (a) e medição após a condução do experimento (b).

Figura 15. Temperatura média do aviário ($^{\circ}\text{C}$) por idade das aves no sistema de iluminação com espectro específico para aves (S1) e no sistema de iluminação branca com temperatura de cor de 3000 K (S2).

Figura 16. Umidade relativa do ar média (%) no aviário por idade das aves no sistema de iluminação com espectro específico para aves (S1) e no sistema de iluminação branca com temperatura de cor de 3000 K (S2).

Figura 17. Índice de conforto térmico de acordo com cada idade das aves em diferentes tipos de tratamento.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Programas de iluminação recomendados para diferentes linhagens de poedeiras na fase de estímulo da postura.

Tabela 2. Efeitos do espectro luminoso sobre a produção e maturidade sexual

Tabela 3. Efeitos do espectro luminoso sobre qualidade dos ovos

Tabela 4. Efeitos comportamentais e fisiológicos do espectro luminoso

Tabela 5. Características das curvas de espectro luminoso desenvolvidas para aves da postura de aves.

Tabela 6. Iluminância em cada piso de gaiolas dos sistemas de iluminação avaliados no estudo.

Tabela 7. Valores de cada índice de temperatura e umidade e suas respectivas situações de conforto.

Tabela 8. Produção de ovos ave/dia (%), taxa diária de mortalidade (%) e massa de ovos (g/ave/dia) de aves de postura entre 21 e 50 semanas de idade, submetidas aos sistemas de iluminação avaliados no estudo (S1 e S2).

Tabela 9. Efeito da idade das aves na produção de ovos ave-dia (%) e taxa de mortalidade (%) de aves de postura entre 21 e 50 semanas.

Tabela 10. Efeito da idade das aves na massa de ovos (g/ave/dia) de aves de postura entre 25 e 50 semanas.

Tabela 11 - Médias das variáveis de qualidade dos ovos no período de 23 a 50 semanas de idade das aves, submetidas aos sistemas de iluminação avaliados no estudo (S1 e S2).

Tabela 12. Depreciação do fluxo luminoso da lâmpada S1.

Tabela 13. Medições das grandezas elétricas das lâmpadas utilizadas no galpão (S1) e lâmpadas LED 3000 K (S2).

Tabela 14. Estatísticas descritivas obtidas por tratamento.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	18
2. OBJETIVOS	20
2.1. OBJETIVO GERAL	20
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	20
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	21
3.1. PERCEPÇÃO VISUAL DA LUZ PELAS AVES	21
3.2. VIAS DE ESTIMULAÇÃO DA LUZ.....	24
3.3. PROGRAMA DE LUZ.....	27
3.4. ESPECTRO LUMINOSO.....	29
3.5. A IMPORTÂNCIA DA LUZ UV NA AVICULTURA.....	33
3.6. ILUMINAÇÃO LED	36
3.7. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	37
4. MATERIAL E MÉTODO	40
4.1 LOCAL.....	40
4.1.1 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DESENVOLVIDO	42
4.1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO AVALIADOS	44
4.2. AVES E MANEJO	46
4.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL	47
5. COLETAS DE DADOS E MEDIÇÕES.....	48
5.1 DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E QUALIDADE DOS OVOS	48
5.2 PARÂMETROS ELÉTRICOS E FOTOMÉTRICOS.....	49
5.3 PARÂMETROS DO AMBIENTE TÉRMICO	49
5.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA	51
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	52

6.1.	DESEMPENHO PRODUTIVO E QUALIDADE DOS OVOS.....	52
6.2.	PARÂMETROS ELÉTRICOS E FOTOMÉTRICOS DO FLUXO LUMINOSO	67
4.1	AMBIENTE TÉRMICO.....	71
7.	CONCLUSÃO.....	79
8.	REFERÊNCIAS.....	80

1. INTRODUÇÃO

A produção de ovos desempenha um papel importante na indústria avícola do Brasil. O país se destaca como um dos maiores produtores, ficando atrás apenas da China, Índia, Indonésia e Estados Unidos (Worldostats, 2023 *apud* Statista, 2025). De acordo com as estimações feitas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), em 2024 a produção global de ovos atingiu a marca de 95,812 milhões de toneladas, das quais o Brasil contribui com 3,59 milhões. Do total produzido no país, 1% é destinada à exportação, 15% à incubação e aproximadamente 84% ao consumo interno (EMBRABA, 2025).

Esse crescimento é impulsionado não apenas pelo tamanho do setor, mas também pela crescente conscientização sobre os benefícios nutricionais dos ovos e pelo fato de representarem uma fonte de proteína acessível à população. O reflexo desse cenário é evidente: o consumo per capita de ovos no Brasil aumentou de 242 unidades em 2023 para 269 unidades em 2024 (EMBRAPA, 2025).

Diante dessa expansão, é muito importante que haja estudos contínuos voltados para a otimização da produção, assegurar a qualidade dos ovos e ao mesmo tempo promover a eficiência energética nas granjas. A sustentabilidade produtiva, alinhada à competitividade nos mercados interno e externo, depende diretamente da adoção de práticas inovadoras e cientificamente fundamentadas.

Neste contexto, a iluminação destaca-se como um dos fatores mais relevantes na avicultura de postura. Além de garantir a visibilidade no ambiente, a luz exerce influência direta sobre as respostas fisiológicas das aves, afetando seu comportamento, metabolismo e desempenho produtivo (Sun *et al.*, 2023). Essa influência ocorre principalmente por meio do sistema endócrino, uma vez que a luz estimula a produção de hormônios relacionados à reprodução. Dessa forma, a iluminação configura-se como um fator ambiental essencial, capaz de modular a atividade do hipotálamo e, conseqüentemente, regular a liberação hormonal que controla a produção de ovos.

Diferentes pesquisas (Araújo *et al.* 2011; Benson *et al.*, 2013; Baxter; Bédécarrats, 2019; Sun *et al.*, 2023) têm evidenciado que programas de iluminação adequados contribuem para a melhoria tanto da produção quanto da qualidade dos ovos, consolidando-se como ferramenta estratégica no manejo avícola.

O controle da luz envolve três variáveis fundamentais: fotoperíodo (duração), intensidade (brilho) e comprimento de onda (cor), o manejo destas três características é essencial na avicultura. O fotoperíodo adequado, que se refere à quantidade de tempo que as aves são expostas à luz durante o dia, é fundamental para regular o ciclo de postura e influenciar a produção de ovos. Quanto à intensidade da luz, ela afeta diretamente o comportamento das aves e seu metabolismo, sendo crucial controlá-la para evitar estresse e problemas de visão. Já os comprimentos de onda podem estimular funções reprodutivas específicas, tornando o ajuste desses parâmetros essencial para o máximo desempenho produtivo (Benson *et al.*, 2013; Baxter; Bédécarrats, 2019).

Estratégias de manejo da iluminação artificial vêm sendo aplicadas, simulando condições naturais e favorecendo a maturidade sexual e a produção de ovos (Araújo *et al.*, 2011). Entretanto, os efeitos observados dependem também do espectro luminoso utilizado. Estudos mostram que diferentes comprimentos de onda estão associados a respostas distintas em termos de comportamento, metabolismo e desempenho reprodutivo (Oso *et al.*, 2022).

Apesar desses avanços, a maioria das pesquisas utiliza sistemas de iluminação baseados no espectro visível humano (400 a 740 nm), que não corresponde integralmente à curva de sensibilidade visual das aves (350 a 740 nm). Assim, os efeitos de programas de luz adaptados especificamente à fisiologia das aves de postura ainda são pouco conhecidos. Além do impacto produtivo, a adoção de tecnologias de iluminação eficientes pode reduzir em até 90% o consumo de energia elétrica, gerando ganhos econômicos expressivos ao setor (Araújo *et al.*, 2011).

Assim, a hipótese desta pesquisa é que um sistema de iluminação desenvolvido com espectro luminoso adaptado às necessidades das aves de postura aumenta a produção de ovos, melhora a qualidade dos ovos e reduz o consumo de energia elétrica.

2. OBJETIVOS

2.1.OBJETIVO GERAL

Avaliar um sistema de iluminação LED com espectro luminoso específico para aves de postura quanto ao seu efeito no desempenho produtivo das aves, na qualidade dos ovos, no consumo de energia elétrica e no ambiente térmico do aviário.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Avaliar se um sistema de iluminação, com curva de espectro luminoso específico para aves de postura, melhora o desempenho produtivo das aves e a qualidade dos ovos;
- II. Avaliar se um sistema de iluminação específico para aves reduz o consumo de energia elétrica em comparação ao sistema convencional;
- III. Avaliar se um sistema de iluminação específico para aves afeta o ambiente térmico do aviário.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. PERCEPÇÃO VISUAL DA LUZ PELAS AVES

A luz é uma forma de energia radiante composta por diferentes comprimentos de onda que integram o espectro eletromagnético (Halliday *et al.*, 2013). O espectro eletromagnético compreende o conjunto completo das radiações, desde as ondas de rádio até os raios gama (Rierson, 2011). Entre essas radiações encontra-se a luz visível, cuja característica fundamental é o comprimento de onda, definido como a distância entre dois pontos consecutivos de uma onda em que o padrão de oscilação se repete, como cristas ou vales sucessivos (Rierson, 2011).

Na faixa da luz visível, o comprimento de onda determina a cor percebida. Conforme ilustrado na Figura 1, a luz vermelha apresenta maior comprimento de onda, enquanto a luz azul apresenta comprimento de onda menor. Além da luz visível, o espectro eletromagnético inclui radiações como micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios X e raios gama, cada uma com seu intervalo característico de comprimentos de onda.

Figura 1. Espectro de ondas eletromagnéticas das aves.

Fonte: Rebeca Sena (2026) apud Rierson (2011).

A percepção luminosa das aves difere significativamente daquela observada em humanos, especialmente quanto à sensibilidade espectral e à organização estrutural da retina. O olho humano detecta comprimentos de onda aproximadamente entre 400 e 700 nm, correspondendo ao espectro visível, no qual o menor valor se associa à cor violeta e o maior à cor vermelha. Em contraste, as aves possuem capacidade visual ampliada, sendo capazes de perceber comprimentos de onda inferiores a 400 nm, incluindo parte da radiação ultravioleta (UV) (Bowmaker *et al.*, 1997; England & Ruhnke, 2020). Essa ampliação do espectro visível torna a experiência visual das aves substancialmente distinta da humana.

A retina das aves, assim como a dos humanos, é composta por células fotorreceptoras denominadas bastonetes e cones. Os bastonetes são responsáveis pela visão em condições de baixa luminosidade, enquanto os cones atuam predominantemente na visão diurna e na discriminação de cores (Mendes *et al.*, 2010). Nas aves, observa-se maior concentração de bastonetes na região periférica da retina e maior densidade de cones na região central (Nunes *et al.*, 2013), favorecendo simultaneamente a sensibilidade luminosa e a acuidade visual. A energia

luminosa captada pelos pigmentos fotossensíveis presentes nessas células é convertida em impulsos elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até áreas encefálicas responsáveis pela integração e interpretação da imagem (Etches, 1994).

Uma das principais diferenças entre a visão humana e a aviária está relacionada ao número e ao tipo de cones presentes na retina. Enquanto os humanos apresentam três tipos de cones (visão tricromática), sensíveis às faixas do azul, verde e vermelho, as aves possuem quatro tipos principais de cones (visão tetracromática), incluindo um cone adicional sensível à radiação ultravioleta. Além disso, apresentam cones duplos, estruturas especializadas associadas à detecção de movimento, percepção de contraste e análise de variações rápidas de luminosidade. Essa característica permite que as aves percebam tremulações luminosas, como aquelas provenientes de lâmpadas com frequência de 60 Hz, muitas vezes imperceptíveis ao olho humano (Aguilar, 2024).

Outra particularidade anatômica relevante é o posicionamento lateral dos olhos nas aves, o que proporciona campo visual mais amplo em comparação aos humanos, cujos olhos estão posicionados frontalmente. Esse arranjo favorece uma visão panorâmica do ambiente, essencial para a detecção de predadores e para a interação social. Ademais, os olhos das aves são proporcionalmente maiores em relação ao tamanho corporal e apresentam elevada densidade de fotorreceptores, resultando em maior número de conexões neurais e maior capacidade de processamento visual.

A diferença entre as curvas de sensibilidade espectral de aves e humanos é apresentada na Figura 2, evidenciando que as aves possuem picos de sensibilidade energética distintos, especialmente nas faixas do ultravioleta (350–400 nm), azul (≈ 450 nm), verde (≈ 550 nm) e vermelho (≈ 650 nm) (Prescott & Wathes, 1999; Lewis, Ghebremariam & Gous, 2007).

Figura 2. Curvas de sensibilidade das aves e de humanos.

Fonte: Prescott e Wathes (1999).

Dessa forma, a visão das aves não apenas abrange uma faixa espectral mais ampla, como também apresenta maior sensibilidade às variações de intensidade e qualidade da luz. Essas diferenças possuem implicações diretas na ambiência luminosa de instalações avícolas, uma vez que avaliações baseadas exclusivamente na percepção humana podem não refletir adequadamente o estímulo luminoso efetivamente percebido pelas aves.

A compreensão da percepção visual das aves é essencial para otimizar as condições de iluminação em sistemas de produção avícola e, portanto, é fundamental entender os efeitos quando a luz é ajustada para o espectro específico das aves.

3.2. VIAS DE ESTIMULAÇÃO DA LUZ

As galinhas são aves altamente fotossensíveis, o que significa que a luz atua como um dos principais reguladores do seu sistema neuroendócrino e, conseqüentemente, da atividade reprodutiva. A intensidade luminosa, o fotoperíodo e o comprimento de onda exercem influência direta sobre o eixo hipotálamo-hipófise-

gônadas (HHG), responsável pelo controle da maturidade sexual e da produção de ovos (Benson *et al.*, 2013; Baxter; Bédécarrats, 2019).

A resposta fisiológica à luz ocorre por meio de dois mecanismos principais: a via ocular (retiniana) e a via extra-retiniana ou transcraniana. Na via ocular, a luz é captada pelos fotorreceptores da retina, convertida em impulsos elétricos e transmitida pelo nervo óptico até o cérebro. Esses sinais alcançam núcleos hipotalâmicos específicos, que regulam a atividade hormonal. Na via transcraniana, a luz atravessa parcialmente os tecidos cranianos e atinge diretamente esses fotorreceptores hipotalâmicos. Esse mecanismo é particularmente relevante para a regulação reprodutiva, pois permite que a informação luminosa atue diretamente sobre neurônios neuroendócrinos.

Os fotorreceptores extra-retinianos localizados nos encéfalos das aves, na região do hipotálamo quando estimulados pela luz, esses neurônios secretam o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). O GnRH é transportado até a hipófise anterior, onde induz a liberação das gonadotrofinas: hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH). Essas gonadotrofinas atuam nos ovários, ligando-se a receptores presentes nas células da teca e nas células da granulosa dos folículos ovarianos. Como consequência, ocorre a produção de andrógenos e estrógenos nos folículos menores e a síntese de progesterona nos folículos pré-ovulatórios maiores, hormônio diretamente relacionado ao processo de ovulação (Etches, 1994; Lewis; Ciacciariello; Gous, 2003; Araújo *et al.*, 2011; Han *et al.*, 2017), veja na Figura 3.

Figura 3. Esquema fotossensível das aves e hormônios reprodutivos.

Fonte: Rebeca Sena *apud* Canva (2023).

Esse encadeamento hormonal demonstra que a luz não atua apenas como fator ambiental, mas como um verdadeiro sinal biológico que regula a função ovariana. Alterações no fotoperíodo ou na qualidade espectral da luz podem modificar a secreção de GnRH e, conseqüentemente, a liberação de LH e FSH, interferindo na taxa de postura.

Apesar de a retina participar da percepção luminosa, evidências científicas indicam que, para fins reprodutivos, a via transcraniana exerce papel predominante. Baxter e Bédécarrats (2019), ao avaliarem diferentes fontes luminosas em aves naturalmente cegas e aves com visão funcional, não observaram diferenças significativas na estimulação reprodutiva entre os grupos, sugerindo que a retina não é indispensável para a ativação do eixo reprodutivo. Resultados semelhantes foram relatados por Mobarkey *et al.* (2010), que verificaram que a fotoestimulação extra-retiniana é determinante para a reprodução bem-sucedida em matrizes de frango de corte.

Assim, o organismo das aves reage à iluminação por meio da ativação direta do eixo hipotálamo–hipófise–gônadas, sendo a luz um estímulo ambiental capaz de modular a secreção hormonal e regular a atividade ovariana. A compreensão desse mecanismo é fundamental para o desenvolvimento de programas de iluminação que utilizem espectros adequados, uma vez que diferentes comprimentos de onda podem apresentar distintos níveis de penetração craniana e eficiência na estimulação dos fotorreceptores hipotalâmicos. Portanto, a escolha de uma lâmpada com espectro específico não se limita à percepção visual, mas envolve a modulação direta da fisiologia reprodutiva das aves.

3.3. PROGRAMA DE LUZ

Os programas de iluminação para poedeiras são estruturados de acordo com as características genéticas de cada linhagem, considerando fatores como idade, ritmo de maturidade sexual e persistência produtiva. Esses programas são estabelecidos com base nas recomendações contidas nos manuais técnicos de manejo, os quais indicam a duração do fotoperíodo e os níveis de iluminância adequados para cada fase de criação. As orientações específicas para cada linhagem visam promover desenvolvimento corporal uniforme, adequada ativação do sistema reprodutivo e manutenção da produção de ovos em níveis eficientes. Dessa forma, o manejo luminoso constitui ferramenta estratégica para assegurar maturidade sexual no momento adequado e sustentação do pico de postura (Oliveira *et al.*, 2020).

Na Tabela 1 são apresentados exemplos de programas de iluminação recomendados para a fase de postura de diferentes linhagens de galinhas poedeiras.

Tabela 1. Programas de iluminação recomendados para diferentes linhagens de poedeiras na fase de estímulo da postura.

Linhagem	Idade inicial da postura (Semanas)	Horas de luz Inicial (horas)	Aumento Semanal de Luz (hora/semana)	Horas de Luz final (horas)	Iluminância (lux) na produção
Hy-Line	18	13	0,5- 1	16	20-30
Hisex White	18	11	0,5	16	5-10
Novogen	16	13	0,5-1	16	5-10
H&N	16	13	0,5-1	16	5-10
Lohmann	16	12	0,5	16	20-30

Lohmann Breeders (2020), Hy-Line (2020), Hisex (2020), Novogen Tinted (2020), H&N (2022)

O programa de luz é tradicionalmente definido por dois principais componentes: fotoperíodo (duração diária de luz) e iluminância (intensidade luminosa). Ambos atuam diretamente sobre o eixo hipotálamo–hipófise–gônadas, regulando a secreção hormonal envolvida na ovulação e na produção de ovos (Lewis; Ciacciariello; Gous, 2003; Olanrewaju *et al.*, 2018).

O fotoperíodo exerce papel determinante na estimulação reprodutiva. Em geral, períodos inferiores a 12 horas de luz não são considerados estimulantes (Baxter; Bédécarrats, 2019). Durante a fase de postura, recomenda-se aumento gradual da duração da luz até atingir aproximadamente 16 horas diárias, mantendo-se período de escuro suficiente para descanso fisiológico. Alterações inadequadas no fotoperíodo podem comprometer a maturidade sexual, a persistência de postura e a qualidade dos ovos (Nunes *et al.*, 2013).

A iluminância, expressa em lux, refere-se à quantidade de fluxo luminoso incidente sobre uma superfície. Diferentes níveis de iluminância podem influenciar comportamento, consumo de ração, uniformidade de lote e desempenho produtivo. Estudos demonstram que iluminâncias muito elevadas podem acelerar a maturidade

sexual, enquanto níveis mais baixos tendem a favorecer maior permanência em áreas de postura e comportamento mais exploratório (Erensoy *et al.*, 2021; Ma *et al.*, 2016). Contudo, níveis moderados são geralmente suficientes para garantir acesso adequado a comedouros e bebedouros sem comprometer o desempenho produtivo (Bahuti *et al.*, 2023).

Embora o fotoperíodo e a iluminância sejam tradicionalmente os principais parâmetros considerados nos programas de luz, observa-se que esses fatores não atuam isoladamente. A resposta fisiológica das aves à iluminação depende também da qualidade espectral da luz, uma vez que diferentes comprimentos de onda apresentam distintos níveis de penetração tecidual e eficiência na estimulação dos fotorreceptores hipotalâmicos.

Nesse contexto, ainda que os programas de luz estabeleçam a duração e intensidade adequadas, a composição espectral da fonte luminosa pode modificar a forma como o organismo da ave interpreta o estímulo luminoso. Assim, além do controle do fotoperíodo e da iluminância, torna-se relevante considerar o espectro emitido pelas lâmpadas, especialmente em sistemas que utilizam tecnologia LED, cuja distribuição espectral pode ser ajustada de forma direcionada.

3.4. ESPECTRO LUMINOSO

Pesquisas sobre os efeitos do espectro luminoso na produção e qualidade dos ovos têm avançado significativamente na avicultura, visando entender melhor como diferentes comprimentos de onda afetam as aves poedeiras. Os diferentes espectros de luz influenciam tanto na produção, quanto na qualidade dos ovos, incluindo parâmetros como tamanho, peso, espessura da casca e cor da gema. Essa compreensão dos padrões de sensibilidade das aves a diferentes comprimentos de onda da luz é essencial para o manejo e a conservação dessas espécies em ambientes naturais e de produção agrícola (Barbosa *et al.*, 2004).

A iluminação percebida pelas aves não é apenas determinada pela quantidade de luz (iluminância), mas também pela qualidade da luz (comprimento de onda) e pela capacidade dos fotorreceptores retinianos e extra-retinianos de detectar diferentes comprimentos de onda (Rutz; Bermudez, 2004). Assim, a composição espectral da fonte luminosa pode modular respostas hormonais, metabólicas e comportamentais.

De modo geral, comprimentos de onda longos, especialmente na faixa do vermelho (≥ 630 nm), estão associados à estimulação reprodutiva, metabolismo,

reprodução das aves em virtude de sua maior capacidade de penetração do crânio das aves e ativação dos fotorreceptores hipotalâmicos. Diversos estudos relatam antecipação da maturidade sexual, aumento da concentração de estradiol e melhora no desempenho de postura sob esse espectro (Mobarkey *et al.*, 2010; Gongruttananun, 2012; Baxter; Bédécarrats, 2019). Takeshima *et al.* (2019) não observaram diferenças no peso corporal ou no peso do ovário sob diferentes cores de luz, porém identificaram maturação sexual mais precoce sob luz vermelha. Esses resultados reforçam a atuação específica dos comprimentos de onda longos sobre o eixo reprodutivo.

Em contrapartida, comprimentos de onda curtos, como azul ($\approx 450\text{--}480$ nm) e verde ($\approx 490\text{--}560$ nm), têm sido associados principalmente a melhorias na qualidade dos ovos. Estudos relatam aumento no peso do ovo, espessura e resistência da casca sob esses espectros (Er *et al.*, 2007; Hassan *et al.*, 2014; Sena, Moura e Barros, 2022). Er *et al.* (2007) observaram ainda que lâmpadas incandescentes resultaram em ovos mais pesados quando comparadas a LEDs monocromáticos. Além do peso, características morfológicas, como formato do ovo, também variaram conforme o espectro aplicado.

Além dos efeitos produtivos e de qualidade, o espectro luminoso influencia o comportamento e indicadores fisiológicos das aves. A luz vermelha tem sido associada a efeito calmante (Huber-Eicher *et al.*, 2013; Shi *et al.*, 2019), embora Raziq *et al.* (2020) tenham observado aumento nos níveis séricos de cortisol sob esse mesmo espectro. No que se refere ao consumo alimentar, Min *et al.* (2012) relataram aumento sob luz vermelha, enquanto Baxter e Bédécarrats (2019) verificaram redução.

A síntese dos estudos da literatura em relação à produção, à qualidade dos ovos e ao comportamento das aves está apresentada nas tabelas 2, 3 e 4.

Tabela 2. Efeitos do espectro luminoso sobre a produção e maturidade sexual.

Autor	Espectro (nm)	Fonte luminosa	Principais efeitos
Mobarkey <i>et al.</i> (2010)	Vermelho (≥ 630)	LED	Maturidade sexual precoce ↑Produção de ovos
	Verde	LED	Efeito Inibitório no desempenho produtivo
Gongruttananun (2012)	Vermelho	LED	↑ produção de ovos
Takeshima <i>et al.</i> (2019)	Vermelho	LED	↑estradiol; maturação precoce
Lewis <i>et al.</i> (2003)	Vermelho	—	↑ produção de ovos
Er <i>et al.</i> (2007)	Vermelho	LED	↑ produção de ovos
Kim <i>et al.</i> (2018)	Vermelho	LED	↑ desempenho de postura

Tabela 3. Efeitos do espectro luminoso sobre qualidade dos ovos.

Autor	Espectro (nm)	Principais efeitos
Li <i>et al.</i> (2014)	Azul (480); Verde (560)	↑ peso da gema (27 ^a semana)
Er <i>et al.</i> (2007)	Azul; Verde	↑ peso do ovo; ↑ qualidade da casca
Hassan <i>et al.</i> (2014)	Azul (455–470); Verde (515–535)	↑ peso e resistência da casca
	Vermelho (619–635 nm).	Ovos menos pesados em comparação com os espectros verdes e amarelos Menor resistência da casca
Kim <i>et al.</i> (2018)	Verde (490–570);	Ovos mais pesados que sob luz vermelha melhora aparência da cor da casca (cores da casca, mas claras quando comparadas com luz branca)
	Vermelho (630–750 nm).	Ovos menos pesados em comparação com os espectros verdes e amarelos
Baxter & Bédécarrats (2019)	Azul (450–490)	↑ resistência da casca
Sena <i>et al.</i> (2022)	Azul; Verde	efeito positivo nos parâmetros de qualidade dos ovos de aves de postura.
Svobodova <i>et al.</i> (2015)	Azul; Vermelho; Amarelo	Sem diferença no peso

Tabela 4. Efeitos comportamentais e fisiológicos do espectro luminoso

Autor	Espectro	Efeito observado
Huber-Eicher <i>et al.</i> (2013)	Vermelho	Efeito calmante
Shi <i>et al.</i> (2019)	Vermelho	Alterações comportamentais
Raziq <i>et al.</i> (2020)	Vermelho	↑ cortisol sérico
Min <i>et al.</i> (2012)	Vermelho	↑ consumo de ração
Baxter & Bédécarrats (2019)	Vermelho	↓ consumo de ração

Os resultados da literatura indicam que os efeitos do espectro luminoso sobre produção, qualidade e comportamento não são uniformes, podendo variar conforme linhagem genética, idade das aves, intensidade luminosa, fotoperíodo e características específicas da fonte de luz. Essas inconsistências evidenciam a necessidade de estudos controlados que avaliem de forma integrada os impactos da composição espectral sobre o desempenho produtivo e reprodutivo das poedeiras.

3.5.A IMPORTÂNCIA DA LUZ UV NA AVICULTURA

A luz ultravioleta é subdividida em UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) e UVC (100–280 nm). Dentre os espectros do ultravioleta, as aves possuem a capacidade de perceber apenas uma parte do espectro UVA. Porém, apesar das aves não enxergarem as luzes UVB e UVC, estes comprimentos de onda também podem exercer influência no desempenho e comportamento das aves.

Essas descobertas são especialmente relevantes para pesquisas sobre a sensibilidade espectral das aves domésticas em comparação com humanos. Enquanto os humanos têm uma visão tricromática, as aves possuem uma visão tetracromática, que inclui a capacidade de ver luz UVA (Cuthill *et al.*, 2000; Rana *et al.*, 2021). Isso significa que as aves percebem o mundo de maneira diferente dos humanos, o que deve ser considerado ao desenvolver estratégias de manejo da

iluminação em sistemas de produção avícola. Compreender essas diferenças pode ajudar a otimizar o ambiente para o bem-estar e a produtividade das aves.

A luz ultravioleta (UV) desempenha um papel significativo na produção avícola em sistemas comerciais, contribuindo para melhorias no comportamento e na saúde das aves. A exposição à luz UVA pode aumentar a frequência de comportamentos naturais, como o forrageamento, e reduzir a incidência de comportamentos indesejáveis, como bicadas agressivas, que frequentemente resultam em ferimentos e comprometem o bem-estar animal (Rana *et al.*, 2021).

Muitas espécies de aves possuem plumagem que refletem luz UV, uma característica que pode ser utilizada para atrair parceiros ou intimidar rivais (Bennett; Cuthill, 1994). Essa habilidade de detectar luz UV desempenha um papel crucial na comunicação visual entre as aves e lhes permite identificar alimentos de maneira eficiente. Frutas e insetos frequentemente refletem luz UV de forma distinta em relação ao seu entorno, tornando-os mais visíveis e mais fáceis de serem localizados pelas aves (Church *et al.*, 1998).

A visão das aves é sensível ao espectro UVA, enquanto o UVB é crucial para a produção de vitamina D3 (Rana *et al.*, 2021). Os resultados de pesquisas realizadas por estes autores mostraram que a suplementação de luz UVA/B teve efeitos mínimos na produção e qualidade dos ovos, embora a exposição ao UVA/B possa aumentar a síntese de vitamina D3 durante o período inicial de postura. No entanto, a duração ideal e o nível de intensidade de exposição precisam ser mais bem estudados para garantir esses benefícios.

No estudo de Sobotik *et al.* (2020), não foram observadas diferenças significativas na conversão alimentar e nos parâmetros de qualidade dos ovos com o tratamento de UVA. Da mesma forma, Jones *et al.* (2001) não encontraram efeito significativo na produção de ovos, em aves expostas à luz UVA. No entanto, um achado interessante surgiu quando as aves foram submetidas ao tratamento com lâmpadas fluorescentes (FL) enriquecidas com UVA. Nesse caso, observou-se um aumento no número de ovos com casca mais fina e, conseqüentemente, um número maior de ovos trincados ou quebrados.

Além disso, os comprimentos de onda UVB têm impactos fisiológicos significativos, estimulando receptores da vitamina D, que podem beneficiar a saúde das aves. A vitamina D3, produzida em resposta à exposição ao UVB, é essencial para a absorção

intestinal de cálcio e fósforo, promovendo a mineralização óssea e o desenvolvimento de um esqueleto saudável (Matos, 2008).

Em estudo conduzido por Kühn *et al.* (2015), a exposição das aves à luz UVB não afetou a produção e a qualidade dos ovos e nem a espessura da casca. Entretanto, Wei *et al.* (2020) observaram que a produção de ovos aumentou em aves que foram submetidas à suplementação de luz UVB (2 h e 3 h); porém, os autores verificaram diminuição da resistência da casca do ovo. É importante observar que a exposição excessiva à radiação UVB pode acarretar danos à pele, como a destruição da vitamina A, danos ao colágeno e queimaduras solares (Rana *et al.*, 2021; Lewis; Ghebremariam; Gous, 2007).

Segundo Rana *et al.* (2021), a luz UVA reduziu as respostas de medo e estresse nas aves, embora possa aumentar a incidência de bicagem de penas com o avanço da idade durante a fase de produção. Por outro lado, a luz UVB tem se mostrado eficaz na melhora da saúde esquelética, especialmente quando aplicada com uma duração de exposição ideal, e pode influenciar positivamente a produção de ovos e a qualidade da casca em situações de deficiência de vitamina D3 ou no final do ciclo produtivo.

Os espectros UVA e UVB têm, portanto, um papel essencial na avicultura comercial, contribuindo para o comportamento e o bem-estar das aves, além de oferecer benefícios fisiológicos. Entretanto, é necessário um equilíbrio cuidadoso na aplicação para evitar possíveis efeitos adversos, como a bicagem de penas, e assegurar condições ideais para maximizar os benefícios (Rana *et al.*, 2021).

A radiação UVC é absorvida pela camada de ozônio e não atinge a superfície terrestre em quantidades significativas. Por isso, é improvável que as aves tenham evoluído para detectar esse espectro. No entanto, a exposição artificial ao UVC, em ambientes controlados, poderia fornecer mais informações sobre qualquer possível percepção ou efeito biológico nas aves (Kowalshi, 2009). Os comprimentos de onda do UVC são considerados perigosos tanto para humanos quanto para animais e são utilizados apenas em contextos específicos, como na produção avícola para fins germicidas (Rana *et al.*, 2021; Mcdevitt *et al.*, 2012).

A obtenção de uma curva de espectro luminoso ajustada especificamente para aves poedeiras é fundamental para entender completamente os efeitos da iluminação sobre seu desempenho e bem-estar. Essa curva precisa compreender todos os comprimentos de onda do espectro visível das aves, para garantir que suas necessidades biológicas sejam atendidas de forma adequada. Uma iluminação

adequada não só influencia a produção de ovos, mas também afeta diversos aspectos do comportamento, fisiologia e saúde das aves.

Portanto, compreender como cada componente do espectro luminoso afeta as poedeiras é essencial para otimizar as condições de iluminação nos sistemas avícolas. Isso pode resultar em melhorias significativas na produção de ovos, na saúde e no bem-estar das aves, contribuindo assim para a eficiência e sustentabilidade da indústria avícola.

3.6. ILUMINAÇÃO LED

Os LEDs (Diodos Emissores de Luz) são compostos por materiais semicondutores que, ao serem atravessados por corrente elétrica, emitem luz. Uma vantagem considerável dos LEDs em relação às lâmpadas fluorescentes compactas (LFCs) e incandescentes é a significativa redução no consumo de energia. Conforme relatado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (2011), as lâmpadas LED consomem cerca de 85% menos energia elétrica que as lâmpadas incandescentes e são mais eficientes que as fluorescentes. As lâmpadas LED oferecem benefícios superiores quando comparadas às incandescentes e fluorescentes, destacando-se pela maior intensidade de luz, durabilidade estendida, menor necessidade de manutenção e redução no consumo de energia elétrica (IPT, 2011).

As lâmpadas LED têm ganhado uma aceitação crescente na avicultura devido a uma série de vantagens significativas sobre os sistemas de iluminação mais tradicionais, como as lâmpadas incandescentes e fluorescentes (Santana *et al.*, 2014). Essa transição refletiu uma tendência em direção à eficiência energética e apresentou uma série de benefícios para a produção avícola. Dentre esses benefícios, pode-se citar, sustentabilidade ambiental, flexibilidade de design e qualidade da luz, durabilidade e eficiência energética.

O uso de LEDs contribui para reduzir o impacto ambiental, pois, além de consumir menos energia, sua fabricação não utiliza o mercúrio e, ao contrário das lâmpadas fluorescentes, são recicladas, superando as opções de iluminação convencionais (Santos *et al.*, 2015).

Além disso, os sistemas de iluminação LED podem ser projetados de maneira mais eficaz para distribuir uniformemente a luz por todo aviário, pois permitem a fabricação de diferentes formatos e tamanho, de forma que a maior parte das aves recebam a iluminação adequada (Santos *et al.*, 2015; Barros *et al.*, 2020).

Os LEDs oferecem uma ampla gama de cores e intensidades de luz, permitindo uma personalização precisa para atender às necessidades específicas das aves em diferentes estágios de desenvolvimento. Além disso, eles são capazes de simular o espectro de luz natural de forma mais precisa do que as fontes de luz tradicionais, o que pode ter um impacto positivo no comportamento e na fisiologia das aves. Essa flexibilidade no ajuste do espectro luminoso permite aos avicultores otimizar condições como crescimento, reprodução e saúde geral das aves, promovendo um sistema de produção mais eficiente e benéfico tanto para os animais quanto para o ambiente.

Lâmpadas LED têm uma vida útil mais longa em comparação com as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Isso reduz a necessidade de substituições frequentes, diminuindo os custos de manutenção e o incômodo de trocar lâmpadas em ambientes muitas vezes de difícil acesso.

Segundo Santos *et al.* (2015), uma das maiores vantagens das lâmpadas LED é a sua alta eficiência energética. Elas consomem significativamente menos energia do que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes para produzir a mesma quantidade de luz. Isso pode resultar em uma redução substancial nos custos de energia elétrica para os produtores de aves (Oso *et al.*, 2022).

3.7. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

O consumo de energia elétrica em aviários varia conforme o modelo tecnológico e as condições ambientais (Santos Filho *et al.*, 2012). Segundo Turco *et al.* (2002), em aviários de frangos de corte, o sistema de iluminação apresenta o maior consumo de energia elétrica no inverno e o segundo maior no verão, ficando atrás apenas do sistema de climatização do aviário.

Segundo Jordan e Tavares (2005), desde a produção dos ovos até a incubação, a iluminação desempenha papel fundamental, sendo necessária exposição constante das aves à luz para a estimulação da postura.

Embora a agropecuária tenha elevado o nível tecnológico da produção de ovos, ainda existe uma preocupação referente ao consumo de energia elétrica em aviários, pois pode representar uma parcela significativa dos custos operacionais (Lopes; Cardoso, 2021).

Zani *et al.* (2002) e Silva *et al.* (2012) destacaram o perfil de consumo de energia elétrica na produção avícola, evidenciando a importância da eficiência energética no

setor. De acordo com Zani *et al.* (2002), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) estimou consumos médios de 1,88 kWh para produzir uma caixa de ovos (30 dúzias) e 0,16 kWh para produzir um frango de corte. Por sua vez, Silva *et al.* (2012) avaliaram o consumo energético de aviários com dimensões 12 x 150 m, equipados com ventiladores, nebulizadores, comedouros automáticos e iluminação por lâmpadas incandescentes de 100 W. Esses aviários, que alojavam 11.000 frangos abatidos aos 45 dias, apresentaram um consumo total de energia elétrica de 2672,8 kWh no período de agosto a setembro de 2011. Esses dados ressaltam a necessidade de práticas de eficiência energética e o potencial de redução dos custos no setor avícola por meio de melhorias tecnológicas.

Com o objetivo de diminuir os custos de produção, especialmente relacionados à energia elétrica, e mitigar os impactos ambientais sem comprometer os índices de desempenho no sistema de produção de aves, tornou-se necessário explorar novas alternativas para os sistemas de iluminação tradicionalmente empregados.

O sistema tradicional, com lâmpadas incandescentes, apresenta desvantagens significativas, como alta demanda de energia elétrica, baixa eficiência luminosa e baixa vida-útil (Jordan; Tavares, 2005). Substituir essas lâmpadas por lâmpadas fluorescentes compactas (LFCs) foi uma alternativa encontrada para reduzir o consumo de eletricidade.

Atualmente, há sistemas de iluminação mais eficientes, como a tecnologia LED. Segundo Santos *et al.* (2015), a lâmpada LED utiliza 82% menos energia elétrica que uma lâmpada incandescente e 40% menos energia que uma lâmpada fluorescente.

Na literatura, existem estudos que tratam do uso de lâmpadas LED para a eficiência no uso de energia elétrica em galpões de aves, comparado a lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas. Baxter e Bédécarrats (2019) verificaram um consumo de energia elétrica de 308 kWh das lâmpadas LED, de 424 kWh das lâmpadas fluorescentes compactas e de 2528 kWh das lâmpadas incandescentes, em estudo realizado em aviário de postura. Benson *et al.* (2013) realizaram uma avaliação das variáveis de falha, degradação da iluminação e consumo de energia, utilizando lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas (LFC) e diodos emissores de luz (LED) em condições de aviários comerciais. Os resultados indicaram que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes apresentaram falhas luminosas, sendo pouco eficientes e consumindo significativamente mais energia em comparação com as lâmpadas de LED. Estudos realizados por Barros *et al.* (2020) com fitas LED flexíveis,

indicaram que o consumo de energia elétrica foi 32% menor no sistema de iluminação linear baseado em fita de LED flexível do que nas lâmpadas LED convencionais. Quando comparado às lâmpadas fluorescentes compactas (LFC), a economia de energia alcançaria 62% através da substituição pelo sistema baseado em fitas LED.

Além disso, em relação às características operacionais das lâmpadas, Long *et al.* (2016) verificaram que a temperatura superficial das lâmpadas fluorescentes compactas era 20 °C mais alta que a temperatura das lâmpadas LED, quando aplicadas em aviários. Assim, a utilização de lâmpadas LED pode contribuir para uma redução no consumo de energia elétrica dos sistemas de climatização, uma vez que diminui a carga térmica do ambiente, em virtude da menor dissipação de calor.

Sistemas tradicionais de iluminação, como lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, tendem a ser menos eficientes e requerem mais energia para produzir a mesma quantidade de luz, em comparação com os sistemas LED (Santana *et al.*, 2014). Isso ocorre porque os LEDs convertem uma porcentagem muito maior de energia em luz visível, enquanto outros tipos de lâmpadas convencionais dissipam uma parte considerável da energia na forma de calor. Além disso, os LEDs têm uma vida útil mais longa do que as lâmpadas tradicionais, o que significa menos substituições e menos desperdício de energia ao longo do tempo (Rosa *et al.*, 2017).

O estudo realizado por Rosa *et al.* (2017) avaliou o retorno do investimento na substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED em aviários, considerando apenas a economia de energia elétrica. Não foram incluídos os custos de instalação elétrica, uma vez que já estava disponível nos aviários. Foi calculado o prazo de retorno do investimento, levando em conta a vida útil estimada das lâmpadas LED, que foi de cinco anos. Apesar do alto custo inicial das lâmpadas LED, a economia de energia gerada foi significativa, representando uma redução mensal de 59% no consumo de kWh em comparação com as lâmpadas fluorescentes dimerizáveis.

4. MATERIAL E MÉTODO

4.1 LOCAL

O experimento foi conduzido em um aviário de postura, localizado na região de Sumaré-SP. O aviário utilizado no estudo apresentava 120 m de comprimento por 15,82 m de largura (Figura 4). A cobertura era composta por telhado de alumínio e a orientação do aviário era Leste-Oeste.

O aviário apresentava cinco baterias de gaiolas. Cada bateria com 113 m de comprimento e um espaçamento entre as baterias de 1,62 m. Cada bateria apresentava duas laterais de gaiolas, com seis andares sobrepostos, formando seis corredores. Cada lateral de gaiolas continha 190 gaiolas por piso. No total, o galpão possuía 11.400 gaiolas. Cada gaiola apresentava 60 cm de largura, 60 cm de profundidade e 50 cm de altura. As gaiolas dispunham de comedouro do tipo calha e bebedouro do tipo *nipple*.

O sistema de iluminação utilizado no aviário era composto por 20 lâmpadas LED de 9 W por corredor, com um espaçamento de 6 m entre elas, totalizando 120 lâmpadas no galpão.

O sistema de climatização do aviário era realizada por meio de sistema *Pad Fan*, composta por 23 exaustores e 10 painéis evaporativos. Os painéis evaporativos eram de tijolos cerâmicos. Os exaustores estavam instalados na extremidade oposta aos painéis evaporativos, ao longo do comprimento do galpão.

Figura 4. Aviário utilizado no estudo (vista em corte transversal).

4.1.1 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DESENVOLVIDO

O sistema de iluminação LED com espectro específico para aves de postura foi desenvolvido com base na curva de sensibilidade espectral do sistema visual das aves e em evidências da literatura científica acerca dos efeitos fisiológicos dos diferentes comprimentos de onda sobre desempenho produtivo e atividade reprodutiva.

Considerando que as aves apresentam sensibilidade visual ampliada em relação aos humanos, incluindo percepção na faixa do ultravioleta próximo (UVA), a curva espectral foi concebida abrangendo os comprimentos de onda entre 380 e 740 nm, correspondentes à faixa de sensibilidade fotópica das aves. A formulação do espectro envolveu a combinação de Diodos Emissores de Luz (LEDs) e as características dos sistemas de iluminação estão detalhadas na Tabela 5 e representadas na Figura 5.

Tabela 5. Características das curvas de espectro luminoso desenvolvidas para aves da postura de aves.

	Descrição
Iluminação LED específica para aves (S1)	Curva espectral compreendendo os comprimentos de onda de 380 a 740 nm. Composição espectral de 4.5% de emissão nos comprimentos de onda do UVA (380 ~ 400 nm), 4.4% do azul (400 ~ 485 nm), 1.6% do ciano (485 ~ 500 nm), 14.7% do verde (500 ~ 565 nm), 9.9% do amarelo (565 ~590 nm), 21.3% do laranja (590 ~625 nm) e 43.7% do vermelho (625 ~740 nm). Temperatura de cor resultante de 2193 K.
Iluminação branca na temperatura de cor de 3000 K (S2)	Iluminação branca na temperatura de cor de 3000 K. Curva espectral compreendendo os comprimentos de onda de 400 nm a 740 nm. Composição espectral de 11.5% de emissão nos comprimentos de onda do azul (400 ~ 485 nm), 3.0% do ciano (485 ~ 500 nm), 23.3% de verde (500 ~565 nm), 14.1% de amarelo (565 ~590 nm), 23.0% de laranja (590~625 nm), 25.0% de vermelho (625 ~ 740 nm). Tratamento controle.

O sistema S1 apresenta inclusão de UVA e maior proporção de comprimentos de onda na faixa do vermelho, enquanto o sistema S2 caracteriza-se por espectro típico de LED branco quente, amplamente utilizada em sistemas comerciais de produção com maior participação nas faixas verde e laranja e ausência de UVA.

Figura 5. Distribuição de energia espectral da curva de iluminação LED específica para aves (A) e na temperatura de cor de 3000 K (B).

Para instalação dos sistemas de iluminação, não foram realizadas alterações estruturais no galpão experimental. Foram mantidas as posições de luminárias, altura de instalação, espaçamento entre pontos de luz e infraestrutura elétrica previamente existente, garantindo que a única variável experimental modificada fosse a composição espectral da luz emitida. Essa padronização estrutural foi adotada com o objetivo de eliminar possíveis interferências relacionadas à distribuição luminosa, assegurando que eventuais diferenças observadas no desempenho das aves

estivessem associadas exclusivamente às características espectrais dos sistemas avaliados.

4.1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO AVALIADOS

Foram avaliados dois sistemas de iluminação LED: sistema de iluminação LED com espectro de luz específico para aves na fase de postura (S1) e Iluminação LED branco com temperatura de cor de 3000K (S2) (Figura 6).

Figura 6. Lâmpada LED desenvolvida com espectro de luz específico para as aves S1.

O sistema S1 foi desenvolvido com distribuição espectral ajustada à sensibilidade visual das aves, enquanto o sistema S2 correspondeu a uma fonte de luz branca quente convencional, utilizada como tratamento controle.

As luminárias foram instaladas a uma altura de 4,08 m em relação ao piso do aviário (Figuras 7 e 8), mantendo-se o posicionamento estrutural para ambos os tratamentos. Essa padronização teve como objetivo assegurar que possíveis diferenças observadas estivessem associadas exclusivamente às características espectrais da luz e não à distribuição física das luminárias.

Figura 7. Disposição da lâmpada LED em relação ao chão do aviário.

Figura 8. Disposição das lâmpadas e renomeação das laterais em cada bateria para avaliação.

S1: Sistema de iluminação LED com espectro de luz específico para aves na fase de postura.
 S2: Iluminação LED branco com temperatura de cor de 3000K.

O fotoperíodo adotado no experimento foi de 16 horas de luz e 8 horas de escuro, padrão amplamente utilizado para manutenção da atividade reprodutiva e sustentação do pico de postura. A iluminância foi ajustada conforme as recomendações do manual técnico da linhagem das aves, buscando fornecer intensidade luminosa adequada à fase de postura. Os valores foram regulados para atender à faixa recomendada para manejo produtivo, com monitoramento da distribuição de luz nos diferentes pisos das baterias de gaiolas (Tabela 6).

Tabela 6. Iluminância em cada piso de gaiolas dos sistemas de iluminação avaliados no estudo.

Pisos de Gaiolas	Iluminância (lx)	
	Luminaria S1	Luminaria 3000K S2
Piso 1	12	9
Piso 2	18	13
Piso 3	23	20
Piso 4	35	31
Piso 5	56	62
Piso 6	96	80

Observa-se aumento progressivo da iluminância do piso inferior para o superior, em ambos os sistemas, em função da proximidade com as luminárias. Os valores permaneceram dentro da faixa operacional adotada no experimento, assegurando condições adequadas de estimulação luminosa para as aves em todos os níveis das baterias.

4.2. AVES E MANEJO

O estudo foi conduzido no período compreendido entre 20 e 50 semanas de idade das aves. A linhagem utilizada foi a Lohmann LSL-Lite. O aviário experimental era composto por 11.400 gaiolas, com alojamento inicial de 91.200 aves, distribuídas na densidade de 9 aves por gaiola, correspondendo a 400 cm² ave⁻¹, conforme recomendações técnicas da linhagem para sistemas convencionais de produção. Ao

final do período experimental, o plantel foi constituído por 78.353 aves, representando uma redução de 12.847 aves ao longo do ciclo. Esse valor corresponde a uma taxa de mortalidade acumulada aproximada de 14,1% durante o período avaliado, estando dentro dos limites esperados para ciclos produtivos comerciais na fase de postura.

O sistema de manejo adotado foi *all-in, all-out*, assegurando uniformidade etária do lote e padronização das condições ambientais. A alimentação e a água foram fornecidas *ad libitum* durante todo o período experimental.

O programa de iluminação foi iniciado às 20 semanas de idade das aves. A partir dessa fase, realizaram-se incrementos semanais de 30 minutos no período luminoso até atingir o fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas de escuro (16L:8E), considerando a soma de luz artificial e luz natural.

4.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com dois tratamentos e dois blocos casualizados (Figura 9). Foram avaliados dois tratamentos no estudo: sistema de iluminação LED com espectro de luz específico para aves na fase de postura (S1) e Iluminação LED branco com temperatura de cor de 3000K (S2).

Os sistemas de iluminação foram instalados nos corredores intermediários, entre as baterias de gaiolas. Para melhor identificação, cada corredor teve as laterais nomeadas de 1 a 10. Nos corredores das laterais 4, 5, 8 e 9 foram instaladas as lâmpadas comumente utilizadas no galpão, ou seja, iluminação branca na temperatura de cor de 3000k (S2) e nos corredores das laterais 2, 3, 6 e 7 foram instaladas as lâmpadas específicas para aves de postura (S1).

Figura 9. Delineamento experimental em blocos.

5. COLETAS DE DADOS E MEDIÇÕES

5.1 DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E QUALIDADE DOS OVOS

As variáveis de desempenho zootécnico avaliadas incluíram produção de ovos, massa de ovos e taxa de mortalidade. A produção diária foi registrada por meio de contadores automáticos instalados nas laterais das baterias de gaiolas. A produção de ovos/ave/dia (%) foi calculada semanalmente pela razão entre o número de ovos produzidos na semana e o número médio de aves no mesmo período, multiplicado por 100, conforme descrito por Cotta (2014) veja na Eq.1

$$\% \text{ de postura ave} - \text{dia} = \frac{\text{Número de ovos na semana}}{\text{Número de aves na semana}} \times 100 \quad (1)$$

A massa de ovos ($\text{g ave}^{-1} \text{ dia}^{-1}$) foi obtida pela multiplicação da produção de ovos pelo peso médio dos ovos.

A taxa de mortalidade foi registrada diariamente para ajuste do número de aves por tratamento, sendo a taxa de mortalidade diária (%) calculada pela relação entre o número de aves mortas e o número de aves alojadas no período.

A qualidade dos ovos foi avaliada considerando os seguintes parâmetros: peso do ovo (g), altura do albúmen (mm), Unidade Haugh, espessura da casca (mm) e

resistência da casca (kgf). As análises foram realizadas no prazo máximo de 6 horas após a coleta, utilizando analisador digital de ovos (modelo NABEL DET 6000, NABEL Co., Ltd., Kyoto, Japão).

5.2 PARÂMETROS ELÉTRICOS E FOTOMÉTRICOS

Foram realizadas medições das grandezas elétricas dos sistemas de iluminação avaliados no aviário de postura, incluindo corrente elétrica (A), tensão elétrica (V), fator de potência e potência elétrica ativa (W), com o objetivo de quantificar o consumo energético real de cada tratamento ao longo do período experimental.

Além das medições elétricas, foram conduzidas análises fotométricas e colorimétricas das luminárias, conforme o método descrito na norma IES LM-79, utilizando Esfera Integradora e Fotogoniômetro. Foram avaliados o fluxo luminoso (lm), a Temperatura de Cor Correlata (CCT), o Índice de Reprodução de Cor (CRI), as coordenadas cromáticas (x,y), o índice de fidelidade (Rf) e o índice de saturação/gama (Rg). Durante os ensaios laboratoriais, as luminárias foram alimentadas por fonte de corrente alternada (AC) da marca Everfine, garantindo estabilidade elétrica nas medições.

No tratamento controle (S2), foram utilizadas lâmpadas de 9 W e 3000 K, das marcas Elgin e Tashibra. A depreciação do fluxo luminoso do sistema S1 foi determinada por meio de medições fotométricas iniciais realizadas em cinco lâmpadas novas e, ao final do experimento, em dez lâmpadas que permaneceram em operação no aviário por aproximadamente 1.036 horas.

5.3 PARÂMETROS DO AMBIENTE TÉRMICO

O ambiente térmico do aviário foi monitorado por meio de medições contínuas, de temperatura do ar (°C) e umidade relativa (%), utilizando dataloggers portáteis instalados na região central dos corredores. Os equipamentos foram posicionados nas gaiolas do 2º e 5º pisos, conforme ilustrado na Figura 10, e os dados foram coletados a cada 10 minutos

Com base nos dados registrados, foi calculado o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), utilizado como indicador das condições de conforto térmico das aves ao longo do período experimental.

Figura 10. Disposição dos dataloggers nas gaiolas.

O Índice de Temperatura e Umidade (ITU) é uma ferramenta amplamente utilizada na caracterização do ambiente de produção animal, visando indicar os efeitos combinados da temperatura do ar e umidade relativa do ar no conforto dos animais (Nascimento *et al.*, 2011). O ITU é crucial para entender e gerenciar o conforto térmico dos animais domésticos, particularmente em ambientes de produção intensiva.

Considera-se uma situação de conforto térmico quando o ITU está abaixo de 72 para animais domésticos. Valores de ITU entre 73 e 76 indicam uma situação de alerta e perigo, enquanto valores acima de 78 são considerados estressantes, conforme mostrado na Tabela 7. O ITU, apesar de não considerar os efeitos da radiação solar direta, pode ser empregado para traduzir o conforto térmico, em situações nas quais não se possui a temperatura de globo negro (Vitorasso; Pereira, 2009).

Tabela 7. Valores de cada índice de temperatura e umidade e suas respectivas situações de conforto.

Valores	Valores	Situação
ITU	<72	Conforto Térmico
	73-76	Alerta e Perigo
	>78	Emergência

Fonte: Moraes e Oliveira (2007)

Os valores de ITU ajudam a identificar quando os animais estão sob condições de estresse térmico, permitindo a implementação de medidas de manejo adequadas para mitigar os efeitos negativos do calor excessivo. Em emergências, com ITU acima de 78, é essencial adotar estratégias rápidas para reduzir o estresse térmico, como aumentar a ventilação, fornecer sombra adequada e garantir o acesso a água fresca.

A utilização do ITU é particularmente relevante em regiões tropicais e subtropicais, onde a combinação de altas temperaturas e umidade pode prejudicar significativamente o bem-estar e a produtividade dos animais. Portanto, monitorar e ajustar o ambiente de acordo com os valores de ITU é fundamental para manter a saúde e a eficiência produtiva na pecuária e na avicultura.

Para avaliar o conforto do ambiente foi utilizado o índice de ITU (Índice de Temperatura e Umidade) proposto por (Thom, 1958), conforme apresentado na Eq. 2.

$$ITU = T_{bs} + (0,36 \times T_{bu}) + 41,5 \quad (2)$$

Onde,

T_{bs} = Temperatura de bulbo seco (°C).

T_{bu} = Temperatura de bulbo úmido (°C).

A temperatura de bulbo úmido é a menor temperatura que pode ser alcançada apenas por evaporação da água, ou seja, T_{bu} indica a quantidade de umidade do ar, assim, quanto menor a UR, maior é o resfriamento. Já a temperatura de bulbo seco é a mesma indicada por um termômetro.

5.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram analisados por meio de modelos GLM (Generalized Linear Models). Para as variáveis de produção de ovos ave-dia (%), massa de ovos (g/ave/dia) e taxa de mortalidade diária (%), adotou-se o modelo descrito abaixo (Eq. 3).

$$y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \tau_j + \beta_k + (\tau\beta)_{jk} + \epsilon_{ijkl} \quad (3)$$

Onde μ é a média geral, α_i é o efeito dos blocos, τ_j é o efeito dos tratamentos, β_k é o efeito da idade das aves, $(\tau\beta)_{jk}$ é o efeito da interação entre os tratamentos e a idade das aves e ϵ_{ijkl} o erro aleatório.

Para os parâmetros de qualidade dos ovos, adotou-se o modelo na Eq. 4.

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \tau_j + \epsilon_{ij} \quad (4)$$

Onde μ é a média geral, α_i é o efeito dos blocos, τ_j é o efeito dos tratamentos e ϵ_{ijkl} o erro aleatório. As análises de qualidade dos ovos foram realizadas para cada idade das aves.

Os dados foram submetidos a análise descritiva, análise de variância (ANOVA) a 5% de probabilidade e teste de comparações múltiplas de Tukey a 5% de probabilidade. As pressuposições de normalidade e homocedascidade das variâncias foram verificadas por análise dos resíduos por meio dos testes de Shapiro-Francia e de Breusch-Pagan, respectivamente. Os dados também foram submetidos à análise de curtose e assimetria. Os dados que não atenderam à suposição de normalidade foram transformados usando o método de Box-Cox (Box; Cox, 1964). Os dados que permaneceram não normais após o método de transformação foram analisadas usando o teste não paramétrico de Scheirer-Ray-Hare a 5% de probabilidade. Utilizou-se o software RStudio.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. DESEMPENHO PRODUTIVO E QUALIDADE DOS OVOS

Os valores médios de produção de ovos ave-dia (%) e taxa de mortalidade diária (%) nos períodos de 21 a 25, 26 a 30, 31 a 35, 36 a 40, 41 a 45 e 46 a 50 semanas de idade das aves, assim como a massa de ovos (g/ave/dia) no período de 25 a 50 semanas, estão apresentados na Tabela 8.

Tabela 8. Produção de ovos ave/dia (%), taxa diária de mortalidade (%) e massa de ovos (g/ave/dia) de aves de postura entre 21 e 50 semanas de idade, submetidas aos sistemas de iluminação avaliados no estudo (S1 e S2).

Idade (semanas)	Tratamentos		P-valor			
	S1	S2	B	T	I	Txl
Produção de ovos ave/dia (%)						
21-25	38,3 ± 8,5	40,7 ± 9,2	0,1260	0,5284	0,0000	0,9077
26-30	90,04 ± 1,5 a	85,6 ± 1,7 b	0,0317	0,0006	0,0000	0,4402
31-35	93,40 ± 0,4 a	90,07 ± 0,5 b	0,0046	0,0000	0,1742	0,9120
36-40	92,85 ± 1,03 a	89,86 ± 0,43 b	0,1004	0,0081	0,0890	0,3583
41-45	91,23 ± 0,88 a	87,55 ± 0,85 b	0,0000	0,0000	0,0000	0,4117
46-50	90,09 ± 2,24	84,04 ± 2,22	0,0812	0,0000	0,0000	0,9123
Massa de ovos (g/ave/dia)						
25-38	52,03 ± 2,12 a	49,82 ± 1,12 b	0,2313	0,0243	0,0002	0,2851
40-50	55,88 ± 1,02 a	50,9 ± 1,19 b	0,0010	0,0000	0,0001	0,3558
Taxa diária d Mortalidade dia (%)						
21-25	0,019 ± 0,004	0,016 ± 0,003	0,1381	0,2059	0,0000	0,5800
26-30	0,014 ± 0,002	0,013 ± 0,002	0,1594	0,3289	0,0129	0,5034
31-35	0,022 ± 0,002 a	0,015 ± 0,001 b	0,1031	0,0181	0,2681	0,2840
36-40	0,017 ± 0,001 a	0,014 ± 0,001 b	0,1920	0,0343	0,0286	0,3809
41-45	0,019 ± 0,001	0,017 ± 0,001	0,978	0,271	0,334	0,884
46-50	0,016 ± 0,001	0,016 ± 0,001	0,189	0,337	0,572	0,595

Médias ± EP seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade.

S1: lâmpada LED com espectro de luz específico para aves de postura;

S2: lâmpada LED de 3000 k convencional de 9 W.

B: Bloco. T: Tratamento. I: Idade. Txl: interação entre os fatores Tratamento e Idade.

O tratamento S1 apresentou maior produção de ovos em comparação ao tratamento controle (S2) nos períodos entre 26 a 30 semanas de idade ($p = 0,0006$),

31 a 35 semanas de idade ($p = 0,0000$), 36 a 40 semanas de idade ($p = 0,0081$), 41 a 45 semanas de idade ($p = 0,0000$) e 46 a 50 semanas de idade ($p = 0,0000$). Apenas no início da postura, entre 21 e 25 semanas de idade das aves, não houve diferença significativa entre os sistemas de iluminação avaliados ($p = 0,5284$). De forma geral, as taxas de produção de ovos no tratamento S1 foram superiores às observadas no S2, reforçando que a iluminação adaptada à visão das aves favorece o desempenho produtivo.

A massa de ovos também foi maior no tratamento S1, tanto no período entre 25 e 38 semanas de idade ($p = 0,0243$) quanto entre 40 e 50 semanas de idade das aves ($p = 0,0000$).

A taxa de mortalidade diária das aves não diferiu entre os tratamentos nos períodos de 21 a 25 semanas de idade ($p = 0,2059$), 26 a 30 semanas ($p = 0,3289$), 40 a 45 semanas ($p = 0,271$) e 46 a 50 semanas de idade ($p = 0,337$). No entanto, nos períodos de 31 a 35 semanas e de 36 a 40 semanas de idade, a mortalidade diária foi levemente superior no tratamento S1 ($p = 0,0181$ e $p = 0,0343$, respectivamente).

As diferenças observadas entre os tratamentos foram pontuais. Em especial, no intervalo entre 36 e 40 semanas, meses de outubro e novembro, verificaram-se picos de temperatura mais elevados no galpão, o que provavelmente contribuiu para o aumento das mortes registradas, podendo atribuir como uma das principais causas de mortalidade das aves em condições de estresse térmico.

A análise estatística confirmou efeito significativo do tratamento (T) e da idade das aves (I) sobre a produção de ovos e a massa de ovos. Por outro lado, a interação entre tratamento e idade (TxI) não foi significativa para essas variáveis, indicando que o efeito superior proporcionado pelo tratamento S1 foi consistente ao longo das idades avaliadas.

Na Tabela 9 estão apresentados os valores médios de produção de ovos ave-dia (%) e da taxa de mortalidade diária (%) por idade das aves.

Tabela 9. Efeito da idade das aves na produção de ovos ave-dia (%) e taxa de mortalidade (%) de aves de postura entre 21 e 50 semanas.

Idade	Variáveis		P-valor (Idade)	
	Produção de ovos ave/dia (%)	Taxa de Mortalidade (%)	Produção	Mortalidade
21-25				
21	6,13 ± 0,94 c	0,028 ± 0,002 a		
22	17,4 ± 3,28 c	0,032 ± 0,002 a	0,0000	0,0000
23	39,36 ± 3,17 b	0,009 ± 0,002 b		
24	58,08 ± 4,60 ab	0,009 ± 0,002 b		
25	76,44 ± 6,10 a	0,010 ± 0,002 b		
26-30				
26	79,77 ± 1,58 c	0,017 ± 0,002 a		
27	86,47 ± 1,35 b	0,017 ± 0,002 a	0,0000	0,0129
28	92,38 ± 1,30 a	0,010 ± 0,0008 ab		
29	89,31 ± 1,98 ab	0,016 ± 0,002 ab		
30	91,27 ± 1,85 a	0,007 ± 0,002 b		
31-35				
31	91,65 ± 1,24	0,014 ± 0,002		
32	92,12 ± 1,39	0,022 ± 0,003	0,1742	0,2681
33	90,45 ± 1,17	0,021 ± 0,004		
34	92,36 ± 0,84	0,019 ± 0,003		
35	92,07 ± 1,17	0,017 ± 0,005		
36-40				
36	88,76 ± 0,28	0,013 ± 0,002 b	0,0890	0,0286

37	91,28 ± 0,57	0,013 ± 0,002 b		
38	92,70 ± 1,55	0,016 ± 0,002 ab		
39	92,91 ± 1,83	0,019 ± 0,001 a		
40	91,11 ± 1,79	0,016 ± 0,0005 ab		
<hr/>				
41-45				
41	88,77 ± 1,95 ab	0,019 ± 0,002		
42	89,95 ± 1,78 ab	0,020 ± 0,001	0,0145	0,334
43	90,75 ± 1,74 a	0,016 ± 0,001		
44	90,28 ± 1,55 a	0,019 ± 0,002		
45	87,19 ± 1,86 b	0,016 ± 0,001		
<hr/>				
46-50				
46	93,87 ± 1,33 a	0,015 ± 0,001		
47	89,31 ± 2,33 ab	0,015 ± 0,001	0,0000	0,572
48	90,11 ± 1,89 ab	0,020 ± 0,002		
49	87,06 ± 2,42 b	0,015 ± 0,001		
50	74,98 ± 2,05 c	0,016 ± 0,002		

Médias ± EP seguidas de letras diferentes, na coluna e para cada faixa de idade avaliada, diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

O efeito principal da idade foi significativo para a produção de ovos nos períodos de 21 a 25 semanas ($p = 0,0000$) e 26 a 30 semanas ($p = 0,0000$), o que era esperado, uma vez que a produção tende a aumentar progressivamente até que o pico de postura seja atingido. Da mesma forma, o efeito da idade também foi significativo entre 46 e 50 semanas ($p = 0,0000$), período em que tem início o declínio natural da taxa de postura. No intervalo de 41 a 45 semanas de idade, observou-se uma variação significativa ($p = 0,0145$), influenciada principalmente pelas semanas 43 e 44, que apresentaram as maiores taxas de produção nesse intervalo, correspondente a 90,75% e 90,28%, respectivamente. Nas demais semanas desse período, a produção

manteve-se abaixo de 89%, o que contribuiu para a variação observada no efeito da idade.

Na Figura 11 são apresentadas as curvas de produção ave-dia (%) comparando os tratamentos S1 e S2 no período de 21 a 50 semanas de idade com o manual da curva da linhagem.

Figura 11. Curvas de produção das aves dos tratamentos S1 e S2 comparado com o manual da curva esperado para linhagem entre 21 e 50 semanas de idade das aves.

No período inicial de postura, entre 21 e 25 semanas, a produção de ovos não diferiu estatisticamente entre os sistemas de iluminação S1 e S2 ($p > 0,05$), indicando que ambos os tratamentos proporcionaram desempenho semelhante nessa fase inicial. A partir da 26ª semana de idade, observa-se que o tratamento S1 apresentou maior produção de ovos em comparação ao controle S2, conforme também indicado na Tabela 09. O pico de postura foi alcançado às 28 semanas para ambos os tratamentos; contudo, S1 atingiu o valor máximo de 93,7% de produção ave-dia. De acordo com o manual da linhagem Lohmann LSL-Lite (2024), o pico de postura esperado situa-se entre 93 e 96%, e nota-se pela Figura 11 que, em diversos pontos, a curva correspondente ao tratamento S1 intercepta ou se aproxima da curva ideal preconizada para a linhagem.

Também é possível identificar uma diferença em relação a curva padrão da linhagem no início do período avaliado. Isso ocorreu porque as aves entraram tardiamente no galpão, o que resultou em atraso no início do estímulo luminoso. As aves nasceram em 17/02/2024, porém só foram alojadas no galpão com 20 semanas de idade, em 05/07. Normalmente, o início do estímulo luminoso na fase de postura

ocorre a partir das 18 semanas, o que explica o comportamento inicial inferior das curvas de produção.

Verificou-se ainda um aumento médio de 3% na taxa de postura durante o período total de 21 a 50 semanas de idade no tratamento S1 em relação ao tratamento S2. Considerando apenas o intervalo de 26 a 50 semanas, esse incremento médio chegou a 4% (Figura 12), evidenciando o efeito positivo da iluminação adaptada à visão das aves sobre o desempenho produtivo.

Figura 12. Diferença entre a taxa de produção de ovos ave-dia (%) dos tratamentos S1 e S2. Valores positivos indicam maior produção de ovos no tratamento S1 e valores negativos maior produção de ovos no tratamento S2.

Quanto à taxa de mortalidade diária, o efeito principal da idade foi significativo nos períodos de 21 a 25 semanas ($p = 0,0000$), 26 a 30 semanas ($p = 0,0129$) e 36 a 40 semanas de idade ($p = 0,0286$) (Tabela 9). No período de 21 a 25 semanas, a taxa de mortalidade foi maior no início da postura, especialmente às 21 e 22 semanas, fase em que as aves ainda estão em adaptação ao início da fase de postura. Entre 26 e 30 semanas, as maiores taxas de mortalidade ocorreram às 26 e 27 semanas de idade,

sendo superiores às observadas às 30 semanas. Já no período de 36 a 40 semanas, a maior taxa de mortalidade ocorreu às 39 semanas, coincidindo com um pico de temperatura registrado no galpão. De modo geral, os maiores valores médios de mortalidade foram observados nas semanas iniciais de postura (21 e 22 semanas), o que é esperado devido ao estresse fisiológico para a fase produtiva e possivelmente estresse causado pelo carregamento e transporte conforme mencionado por Pes *et al.* (2023). Nas demais semanas avaliadas, correspondentes aos períodos de 31-35, 41-45 e 46-50 semanas de idade, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas ($p > 0,05$).

Na Tabela 10 estão apresentados os valores médios de massa de ovos (g/ave/dia) por semana de idade das aves. O efeito principal da idade foi significativo para a massa de ovos nos períodos de 25-38 e 40-50 semanas de idade. Este índice resulta do produto entre a produção e o peso dos ovos; como ambos os parâmetros aumentam com a idade das aves, observa-se incremento da massa de ovos ao longo do período produtivo. No período entre 40-50 semanas de idade, a massa dos ovos foi inferior às 50 semanas em relação à demais, refletindo o início do declínio da produção.

Tabela 10. Efeito da idade das aves na massa de ovos (g/ave/dia) de aves de postura entre 25 e 50 semanas.

Idade	Variáveis	P-valor (Idade)
	Massa de ovos	
25-38		0,0002
25	41,83 ± 2,94 d	
27	48,55 ± 0,86 cd	
29	50,33 ± 1,13 bc	
32	53,16 ± 1,12 abc	
35	55,00 ± 1,27 ab	
38	56,67 ± 2,08 a	
40-50		0,0001
40	53,26 ± 1,78 a	
42	54,47 ± 1,66 a	
44	55,01 ± 1,75 a	
46	56,73 ± 1,67 a	
48	53,75 ± 1,93 a	
50	47,13 ± 2,43 b	

Médias ± EP seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

Os valores médios de peso do ovo, altura do albúmen, Unidade Haugh (HU), resistência da casca e espessura da casca, no período de 23 a 50 semanas de idade, estão apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 - Médias das variáveis de qualidade dos ovos no período de 23 a 50 semanas de idade das aves, submetidas aos sistemas de iluminação avaliados no estudo (S1 e S2).

Tratamentos	Idade	Variáveis				
		Peso do ovo (g)	Altura do Albúmen (mm)	HU	Resistência da Casca (kgf)	Espessura da Casca (mm)
S1	23	51,77 ± 1,09	8,24 ± 0,28	92,32 ± 1,59	5,07 ± 0,21	0,38 ± 0,003
S2		52,65 ± 1,25	8,37 ± 0,28	94,65 ± 1,30	4,96 ± 0,14	0,38 ± 0,006
P-valor	B	0,19069 ²	0,33927 ²	0,7116 ²	0,7933 ¹	0,06371 ²
	T	0,74497 ²	0,78971 ²	0,33273 ²	0,3064 ¹	0,27638 ²
S1	25	54,91 ± 1,00	8,18 ± 0,19	91,64 ± 0,89	5,25 ± 0,16	0,38 ± 0,005
S2		54,81 ± 0,64	8,09 ± 0,15	91,29 ± 0,81	5,53 ± 0,11	0,38 ± 0,005
P-valor	B	0,35926 ²	0,55357 ²	0,8189 ¹	0,1069 ¹	0,06708 ¹
	T	0,49639 ²	0,74455 ²	0,6447 ¹	0,1842 ¹	0,88023 ¹
S1	27	56,36 ± 0,73	8,50 ± 0,19	92,93 ± 0,89	5,03 ± 0,12	0,37 ± 0,004
S2		55,93 ± 0,39	8,11 ± 0,21	90,81 ± 1,20	5,19 ± 0,11	0,37 ± 0,005
P-valor	B	0,4939 ¹	0,4335 ¹	0,4004 ¹	0,1791 ¹	0,4178 ¹
	T	0,6104 ¹	0,1738 ¹	0,1952 ¹	0,3155 ¹	0,9387 ¹
S1	29	56,38 ± 0,57	8,96 ± 0,14	95,31 ± 0,66	5,31 ± 0,23	0,38 ± 0,006
S2		56,35 ± 0,68	8,72 ± 0,21	93,90 ± 1,17	5,40 ± 0,16	0,39 ± 0,01
P-valor	B	0,1298 ¹	0,7924 ¹	0,4449 ¹	0,0514 ¹	0,30993 ²
	T	0,9667 ¹	0,5321 ¹	0,532 ¹	0,916 ¹	0,92268 ²
S1	32	57,80 ± 0,52	8,96 ± 0,14a	94,98 ± 0,69 a	4,83 ± 0,17	0,38 ± 0,007
S2		57,59 ± 0,55	8,61 ± 0,17 b	93,18 ± 0,85 b	4,90 ± 0,14	0,37 ± 0,005
P-valor	B	0,06368 ¹	0,5734 ²	0,32541 ²	0,02008¹	0,01396¹

	T	0,78406 ¹	0,02778²	0,02412²	0,74439 ¹	0,60271 ¹
S1	35	60,46 ± 0,65	9,08 ± 0,23	94,59 ± 1,29	5,04 ± 0,18b	0,37 ± 0,008 b
S2		58,97 ± 0,69	9,37 ± 0,13	96,65 ± 0,64	6,01 ± 0,14a	0,40 ± 0,006 a
P-valor	B	0,05979 ¹	0,006481¹	0,02092¹	0,683 ¹	0,112823 ¹
	T	0,11121 ¹	0,492122 ¹	0,26807 ¹	0,00007¹	0,009505¹
S1	38	62,68 ± 0,62	8,74 ± 0,25	91,69 ± 1,39	4,94 ± 0,12	0,39 ± 0,007
S2		61,40 ± 0,74	8,64 ± 0,25	92,32 ± 1,51	4,99 ± 0,14	0,39 ± 0,007
P-valor	B	0,04742	0,006992¹	0,03464¹	0,002658¹	0,000004¹
	T	0,17594	0,572015 ¹	0,4779 ¹	0,749826 ¹	0,421 ¹
S1	40	59,17 ± 0,68	8,95 ± 0,23	94,26 ± 1,31b	5,24 ± 0,12	0,39 ± 0,008
S2		57,65 ± 0,53	9,49 ± 0,21	97,21 ± 1,00a	5,46 ± 0,17	0,39 ± 0,011
P-valor	B	0,02125¹	0,22447 ²	0,15575 ²	0,1976 ¹	0,003202¹
	T	0,07329 ¹	0,05321 ²	0,03985²	0,1669 ¹	0,951657 ¹
S1	42	60,59 ± 0,73	8,59 ± 0,18	92,34 ± 0,94	5,09 ± 0,13	0,38 ± 0,005
S2		60,53 ± 0,61	8,93 ± 0,26	93,90 ± 1,11	5,04 ± 0,18	0,37 ± 0,007
P-valor	B	0,0173 ¹	0,1252 ¹	0,2576 ¹	0,1176 ¹	0,0254¹
	T	0,9492 ¹	0,2738 ¹	0,2647 ¹	0,9994 ¹	0,3301 ¹
S1	44	62,68 ± 0,60a	9,74 ± 0,33	97,02 ± 1,41	4,81 ± 0,13	0,38 ± 0,009
S2		59,17 ± 0,8b	9,64 ± 0,26	97,02 ± 1,11	4,72 ± 0,15	0,37 ± 0,009
P-valor	B	0,0002¹	0,6669 ²	0,7775 ²	0,4565 ¹	0,3009 ¹
	T	0,0002¹	0,5744 ²	0,3183 ²	0,7216 ¹	0,6810 ¹
S1	46	61,34 ± 0,64a	9,22 ± 0,31a	95,02 ± 1,22	4,45 ± 0,22	0,37 ± 0,008
S2		59,5 ± 0,67b	8,45 ± 0,16b	91,87 ± 0,88	4,80 ± 0,19	0,36 ± 0,006

P-valor	B	0,0000¹	0,0279²	0,1334 ²	0,9748 ¹	0,0068¹
	T	0,0207¹	0,0362²	0,0823 ²	0,2157 ¹	0,2520 ¹
S1	48	61,13 ± 0,70	9,23 ± 0,27	95,76 ± 1,01	4,81 ± 0,15	0,36 ± 0,006b
S2		60,02 ± 0,68	8,94 ± 0,16	94,21 ± 0,85	4,70 ± 0,16	0,39 ± 0,011a
P-valor	B	0,4094 ¹	0,2628 ²	0,4463 ²	0,6082 ¹	0,8869 ¹
	T	0,2634 ¹	0,6350 ²	0,6203 ²	0,6019 ¹	0,0118¹
S1	50	65,73 ± 0,88a	9,00 ± 0,19	93,45 ± 1,02	4,63 ± 0,15	0,35 ± 0,005
S2		59,77 ± 0,73b	8,82 ± 0,21	93,88 ± 1,02	5,04 ± 0,16	0,35 ± 0,007
P-valor	B	0,3336 ¹	0,5244 ²	0,9882 ²	0,7444 ¹	0,0628 ¹
	T	0,0000¹	0,2765 ²	0,8418 ²	0,0624 ¹	0,6304 ¹

Idades (Semanas)

¹Médias ± EP seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade.

²P-valor do teste não paramétrico de Scheirer-Ray-Hare a 5% de probabilidade.

S1: Luminária de 2 canais, curva com comprimento de onda na faixa de 350 – 780 nm;

S2: Luminária LED branco de 3000 K.

B: Bloco. T: Tratamento.

O peso médio dos ovos foi superior em S1 às 44 ($p = 0,0002$), 46 ($p = 0,0207$) e 50 semanas de idade das aves ($p < 0,0001$). Nas demais semanas de produção, o peso do ovo não diferiu entre os tratamentos. De acordo com o manual da linhagem, o peso do ovo varia entre 51,8 g e 62,8 g entre 23 e 50 semanas de idade (Lohmann LSL-Lite, 2024), e os valores médios obtidos no presente estudo são compatíveis com essas recomendações

A altura do albúmen dos ovos do tratamento S1 foi superior às 32 semanas ($p = 0,0278$) e às 46 semanas ($p = 0,0362$) em comparação à S2.

A Unidade Haugh (HU) foi significativamente maior em S1 às 32 semanas de idade ($p = 0,0241$). Já às 40 semanas, o maior valor foi observado no tratamento controle (S2) ($p = 0,0399$). Nas demais semanas avaliadas, não houve diferença significativa entre os tratamentos. Vale ressaltar que a HU apresentou padrão de qualidade AA em ambos os tratamentos durante todo o período experimental.

A resistência da casca foi superior no tratamento S2 às 35 semanas de idade ($p = 0,00007$). A espessura da casca foi superior em S2 às 35 e 48 semanas de idade (p

= 0,0095 e $p = 0,0118$, respectivamente). Nas demais semanas, não foram observadas diferenças entre os tratamentos. Ambos os tratamentos apresentaram valores médios de resistência da casca superiores a 4 kgf em todas as idades avaliadas, conforme recomendado pelo manual da linhagem (Lohmann LSL-Lite, 2024).

As aves submetidas ao sistema de iluminação S1 apresentaram maior produção de ovos e massa de ovos em comparação ao tratamento controle (S2). O sistema de iluminação com espectro específico para aves de postura foi desenvolvido para fornecer todos os comprimentos de onda do espectro visível das aves, apresentando maior proporção de emissão em comprimentos de onda longos, como o vermelho. Estudos tem demonstrado que as radiações de comprimento de onda longa (entre 620 e 750 nm) são as que possuem função neurovegetativa e influenciam a produção dos ovos e a maturidade sexual das aves (Mobarkey *et al.*, 2010; Gongruttananun, 2011; Gongruttananun; Guntapa, 2012; Min *et al.*, 2012; Borille *et al.*, 2013; Huber-Eicher *et al.*, 2013; Baxter *et al.*, 2014; Yang *et al.*, 2016; Raziq *et al.*, 2020) o que corrobora a maior taxa de produção observada nesse tratamento.

Sun *et al.* (2023) avaliaram os efeitos de lâmpadas LED com diferentes proporções espectrais, compreendendo os comprimentos de onda do azul ao vermelho, sobre o crescimento, a maturação sexual, o desempenho produtivo e a qualidade dos ovos de galinhas Beijing-You, uma raça indígena da China. Os autores observaram que a lâmpada com espectro de maior proporção de luz azul e verde promoveu menor desenvolvimento ovariano e maior atraso no início da postura, embora tenha proporcionado maior persistência produtiva e maior número total de ovos até a 43ª semana. A idade ao primeiro ovo foi menor no tratamento CFL e maior na lâmpada com maior proporção de luz azul e verde. A qualidade dos ovos não foi influenciada pelo tipo de iluminação. Em contraste, no presente trabalho, os melhores resultados foram observados no tratamento S1, no qual o espectro luminoso apresentou pico na região do vermelho, diferindo dos achados de Sun *et al.* (2023), em que a lâmpada com maior emissão de luz azul e verde favoreceu a persistência produtiva. Esses resultados evidenciam que diferentes composições espectrais podem modular respostas fisiológicas específicas, dependendo da fase produtiva, do padrão de desenvolvimento e da linhagem/raça das aves.

Liu *et al.* (2018) compararam os efeitos de uma lâmpada LED específica para avicultura, com espectro predominantemente vermelho, e uma lâmpada fluorescente

branca quente sobre o desempenho produtivo e a qualidade dos ovos de galinhas Hy-Line W-36 durante a fase de postura. Os resultados indicaram que o tipo de iluminação não influenciou significativamente a idade à maturidade sexual, a produção de ovos (produção diária e ovos por ave alojada) nem o peso médio dos ovos. Em contraste, a curva de espectro luminoso desenvolvida no presente estudo proporcionou diferença significativa na produção de ovos, divergindo dos resultados relatados por Liu *et al.* (2018), nos quais não foram observadas variações produtivas entre os tipos de iluminação avaliados. Em relação à qualidade dos ovos, Liu *et al.* (2018) não observaram diferenças entre os tratamentos quanto ao peso do ovo, peso e altura do albúmen, Unidade Haugh, peso e proporção de gema ou cor da gema.

A presença de comprimentos de onda na faixa do ultravioleta A (UVA) em sistemas de iluminação pode contribuir para melhorias na qualidade dos ovos e no comportamento das aves. Segundo England e Rhnke (2020), os benefícios da luz ultravioleta estão associados à sua capacidade de ativar o colecalciferol a partir do 7-desidroxicolesterol presente na pele, o que pode resultar em melhorias na qualidade da casca do ovo. Entretanto, no presente estudo, não foi possível concluir que os tratamentos avaliados exerceram efeito significativo sobre a qualidade da casca.

Resultados semelhantes foram observados por Sobotik *et al.* (2020), que não evidenciaram efeito da radiação ultravioleta sobre a resistência da casca, a espessura da casca, o peso do ovo e a Unidade Haugh. Da mesma forma, Rana *et al.* (2023) não observaram efeito significativo da luz UV sobre a resistência e a espessura da casca do ovo. No entanto, esses autores verificaram que aves suplementadas com luz UVA e UVA/B atingiram a maturidade sexual mais precocemente em comparação às aves controle. Além disso, Rana *et al.* (2023) relataram uma tendência de aumento na taxa de produção de ovos em aves submetidas à suplementação diária de luz UVA e UVA/B, resultado que corrobora os achados do presente estudo, no qual foi observado efeito positivo dos tratamentos sobre a produção de ovos, ainda que sem impacto significativo sobre a qualidade da casca.

Barros *et al.* (2024) demonstra que sistemas de iluminação com espectro luminoso ajustado à sensibilidade visual das poedeiras apresentam vantagens em relação à iluminação convencional, especialmente quando há maior emissão de comprimentos de onda longos (laranja e vermelho). No estudo, o espectro caracterizado por maior proporção de luz vermelha e presença de luz UV promoveu maior taxa de produção de ovos e maior massa de ovos. Em contrapartida, espectros com maior emissão nas

faixas azul e verde estiveram associados à redução do desempenho produtivo. De forma consistente com esses achados, os resultados do presente estudo indicam que o sistema de iluminação com espectro específico para aves de postura (S1) favoreceu o aumento da produção de ovos e da massa dos ovos quando comparado ao sistema LED branco convencional (S2), mantendo a qualidade dos ovos e não comprometendo o bem-estar das aves. Assim como observado no artigo, os sistemas espectrais específicos demonstraram potencial para estimular a atividade reprodutiva das poedeiras, reforçando a importância da adequação espectral da iluminação às necessidades fisiológicas das aves. No que se refere à qualidade dos ovos, o artigo relata melhorias em parâmetros como peso do ovo, resistência da casca e características da gema (altura e diâmetro) nos tratamentos com espectro específico. De maneira semelhante, no presente estudo, o sistema S1 manteve a qualidade dos ovos ao longo do período experimental, corroborando a literatura que indica que espectros luminosos adequados não apenas favorecem a produção, mas também preservam os atributos internos e externos dos ovos. Entretanto, diferentemente do estudo de referência, que se concentrou principalmente nos efeitos fisiológicos e produtivos dos espectros luminosos, o presente estudo evidenciou limitações de ordem elétrica e energética do sistema S1, como o baixo fator de potência e maior consumo de energia elétrica em comparação ao sistema convencional. Esses resultados indicam que, embora o desempenho zootécnico e a qualidade luminosa do sistema específico sejam superiores ou equivalentes aos sistemas convencionais, ajustes tecnológicos são necessários para garantir maior eficiência energética e viabilidade de aplicação em escala comercial.

De forma geral, os resultados do presente estudo corroboram a literatura ao demonstrar que sistemas de iluminação com espectro adaptado às poedeiras apresentam vantagens produtivas e mantêm a qualidade dos ovos e o bem-estar animal. Contudo, diferem ao destacar a necessidade de otimização elétrica do sistema, ampliando a discussão para além do desempenho produtivo e contribuindo para uma abordagem mais integrada entre eficiência zootécnica, qualidade luminosa e eficiência energética.

6.2. PARÂMETROS ELÉTRICOS E FOTOMÉTRICOS DO FLUXO LUMINOSO

Comparou-se o desempenho fotométrico e elétrico das lâmpadas S1 com dois modelos de lâmpadas convencionais LED branca de 9 W e temperatura de cor de 3000 K.

O método TM-30 de avaliação fotométrica e calorimétrica foi aplicado nos sistemas de iluminação, a fim de avaliar a reprodução de cores das fontes luminosas. Esse método mede o índice de fidelidade (Rf) e o índice de gama/saturação (Rg). Os resultados podem ser observados na Figura 13.

Figura 13. Resultados de qualidade de cor TM30 para a) S1, b) S2 - ELGIN c) S2 - TASHIBRA.

a)

b)

c)

O índice Rf (Fidelity Index) representa o quão fielmente as cores são reproduzidas em relação a uma fonte de referência, variando de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, maior é a fidelidade da reprodução de cor. Já o índice Rg (Gamut Index) quantifica o grau de saturação das cores, podendo indicar aumento ou redução dessa saturação. Valores de Rg iguais a 100 indicam saturação média idêntica à referência; valores superiores a 100 indicam cores mais saturadas, enquanto valores inferiores a 100 indicam cores menos saturadas. A temperatura de cor correlata (CCT) indica a tonalidade da luz, classificando-a como mais quente ou mais fria.

Comparando os resultados, temos que a avaliação da qualidade espectral das fontes de luz, por meio dos índices TM-30, evidenciou diferenças sutis, porém consistentes, entre os sistemas analisados. A lâmpada S1, com menor temperatura de cor (CCT \approx 2191 K), apresentou os melhores valores globais de fidelidade e gama cromática (Rf = 92; Rg = 100), indicando reprodução de cores altamente fiel e sem alteração média de saturação em relação à fonte de referência. As fontes de 2984 K e 3058 K (S2), representativas do tratamento controle, apresentaram valores semelhantes de fidelidade (Rf = 83 em ambas), associados a leve redução da saturação média (Rg = 95 em ambas), mantendo, contudo, o desempenho cromático dentro de um padrão considerado adequado para iluminação geral. Esses resultados

demonstram que S1 apresentou maior fidelidade na reprodução de cor, o que pode favorecer a acuidade visual e, potencialmente, o bem-estar das aves. Contudo, ressalta-se que tais métricas são fundamentadas na percepção visual humana e não necessariamente refletem os efeitos visuais percebidos pelas aves.

A baixa depreciação do fluxo luminoso entre as medições iniciais e as medições realizadas após a condução do experimento indica elevada estabilidade fotométrica do sistema de iluminação S1 (Tabela 12). As reduções observadas, de 1,04% no fluxo luminoso máximo e 1,89% no fluxo luminoso mínimo, permanecem dentro de variações esperadas, não caracterizando degradação relevante do desempenho luminoso da fonte. Além disso, a integridade espectral da fonte luminosa foi preservada, mesmo após exposição prolongada às condições experimentais (Figura 14). Não houve degradação significativa nos parâmetros colorimétricos. Tanto a temperatura de cor correlata (CCT) quanto as coordenadas cromáticas (x, y) mantiveram-se dentro do comportamento esperado para LEDs, com discreta redução do CCT. Resultado semelhante foi observado por Barros *et al.* (2020), que verificaram depreciação de apenas 2% do fluxo luminoso em fitas de LED após 1080h de uso em aviário de postura. Os autores também não observaram degradação da curva espectral após a exposição da fonte luminosa no aviário. Entretanto, Long *et al.* (2016 b), observaram depreciação da intensidade luminosa de 27% após 3360 h de exposição de lâmpadas LED de 8 W em aviários de postura e de 29% após 5760 h de uso.

Tabela 12. Depreciação do fluxo luminoso da lâmpada S1.

Medição	Fluxo		Fluxo	
	luminoso mínimo (lm)	Depreciação (%)	luminoso máximo (lm)	Depreciação (%)
Inicial	752	1,89	776	1,04
Final	738		768	

Figura 14. Curvas de espectro do sistema de iluminação específico para aves de postura (S1), medição inicial (a) e medição após a condução do experimento (b).

a)

Spectrum

b)

Spectrum

No que se refere ao desempenho elétrico (Tabela 13), a lâmpada S1 apresentou maior consumo de energia, com potência média de 11,56 W, enquanto as lâmpadas convencionais (S2) apresentaram valores entre 8,40 e 8,58 W. As lâmpadas convencionais (S2) também apresentaram maior eficiência luminosa, variando entre 83 e 85 lm/W, em comparação a 67 lm/W da lâmpada S1. A lâmpada S1 apresentou maior fluxo luminoso absoluto, com 777 lm, resultando em uma diferença entre 6,2% e 11,8% em relação aos modelos convencionais.

Tabela 13. Medições das grandezas elétricas das lâmpadas utilizadas no galpão (S1) e lâmpadas LED 3000 K (S2).

Tratamentos	Tensão (V)	Corrente (A)	Potência (W)	FP	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	TCC (K)	CRI
S1	220.1	0.0976	11.56	0.538	777	67	2199	93.8
S2 ELGIN	220	0.0456	8.58	0.86	732	85	2984	81.8
S2 TACSHIBRA	220	0.0456	8.40	0.84	695	83	3058	81.9

Observa-se que a lâmpada S1 operou com baixo fator de potência (0,538), enquanto as lâmpadas convencionais apresentaram valores superiores (0,84–0,86). Esse comportamento indica a necessidade de otimização tecnológica do protótipo S1, sendo recomendável o aprimoramento do design eletrônico do driver, de forma a aumentar a eficiência energética sem comprometer as características espectrais da emissão luminosa.

4.1 AMBIENTE TÉRMICO

Na Figura 15 está apresentada a variação da temperatura do ar no aviário entre 22 e 50 semanas de idade das aves. Em cada bloco foram instaladas as lâmpadas específicas para aves de postura (S1) e as lâmpadas brancas com temperatura de cor de 3000 K (S2).

Figura 15. Temperatura média do aviário (°C) ± Intervalo de confiança por idade das aves no sistema de iluminação com espectro específico para aves (S1) e no sistema de iluminação branca com temperatura de cor de 3000 K (S2).

A temperatura ideal para poedeiras varia conforme a idade das aves. A partir da quinta semana de vida, considera-se adequada uma faixa entre 18 °C e 20 °C para manutenção do conforto térmico. Temperaturas acima desse intervalo podem comprometer o desempenho produtivo, a qualidade da casca e a saúde geral das aves (Lohmann LSL-Lite, 2020; Monteiro, 2023, apud Ferreira, 2005; Payne, 1967).

Observa-se na Figura 15 que as temperaturas médias do ar nos tratamentos S1 e S2 apresentaram comportamento semelhante ao longo do período avaliado (22 a 50 semanas). De modo geral, os valores médios situaram-se predominantemente entre 23 °C e 27 °C, permanecendo acima da faixa considerada ideal para conforto térmico segundo o manual da linhagem.

A análise visual dos intervalos de confiança (95%) indica ampla sobreposição entre os tratamentos na maior parte das semanas, sugerindo ausência de diferença consistente entre os sistemas de iluminação quanto à variável temperatura do ar. Isso indica que ambos os tratamentos proporcionaram condições ambientais semelhantes ao longo do experimento.

Apesar da similaridade geral, ocorreram variações pontuais. Na semana 39, o tratamento S1 no Bloco 2 apresentou média semanal de 29,26 °C, destacando-se em relação aos demais. De forma semelhante, na semana 48, verificou-se valor médio

superior no S2-Bloco 2. Entretanto, tais diferenças ocorreram de maneira isolada e não configuraram tendência contínua ao longo do período experimental. A partir das 40 semanas, observa-se maior estabilidade térmica nos dois tratamentos, evidenciada pela redução da amplitude das oscilações e pela menor variação dos intervalos de confiança, indicando maior homogeneidade das condições ambientais na fase final do experimento.

De forma geral, os resultados sugerem que as variações observadas na temperatura do ar estiveram mais associadas às condições ambientais do galpão e à dinâmica climática do período experimental do que ao tipo de iluminação empregada.

A Figura 16 apresenta a variação da umidade relativa do ar ao longo do período experimental. Observam-se oscilações semanais mais pronunciadas quando comparadas à temperatura do ar, comportamento esperado em função das condições climáticas externas e da dinâmica de ventilação do aviário.

Figura 16. Umidade relativa do ar média (%) \pm Intervalo de confiança no aviário por idade das aves no sistema de iluminação com espectro específico para aves (S1) e no sistema de iluminação branca com temperatura de cor de 3000 K (S2).

Segundo o manual Lohmann LSL-Lite (2020), a umidade relativa do ar recomendada para galinhas poedeiras deve situar-se entre 60% e 70%. Conforme apresentado na Figura 16, os valores médios de umidade relativa oscilaram ao longo do período experimental (22 a 50 semanas), apresentando registros tanto abaixo quanto acima da faixa considerada ideal.

Observa-se que, em diversos momentos, há sobreposição dos intervalos de confiança entre os tratamentos (S1 e S2) e entre os blocos (Bloco 1 e Bloco 2). Essa sobreposição indica ausência de diferenças estatisticamente evidentes entre os grupos na maior parte do período avaliado, sugerindo comportamento semelhante da umidade relativa independentemente do sistema de iluminação adotado.

Nas semanas iniciais (aproximadamente 22 a 30 semanas), predominam valores médios inferiores a 60%, especialmente no S1–Bloco 2. A partir da semana 32, verifica-se tendência de elevação gradual da umidade em todos os tratamentos, com maior frequência de valores próximos ou superiores a 70% nas semanas finais do ciclo produtivo. Entre as semanas 37 e 44, observa-se maior amplitude dos intervalos de confiança em alguns blocos, refletindo maior variabilidade das medidas nesse período.

De modo geral, o Bloco 1 tendeu a apresentar médias ligeiramente superiores às do Bloco 2 em diferentes momentos do ciclo. Entretanto, considerando a sobreposição dos IC95%, essas diferenças não se mostram consistentes ao longo do tempo. Tal comportamento pode estar associado à posição estrutural no interior do galpão e à localização dos dataloggers, fatores que influenciam diretamente o microclima.

A Figura 17 apresenta a variação do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) ao longo do período experimental, entre 22 e 50 semanas de idade, nos diferentes tratamentos de iluminação (S1 e S2), nos blocos 1 e 2. Observou-se tendência de aumento do ITU com o avanço da idade das aves, acompanhando a evolução do período produtivo.

Na fase inicial (entre 22 e 28 semanas), com exceção do tratamento S1 no Bloco 2, os valores de ITU permaneceram predominantemente abaixo de 72, caracterizando condições de conforto térmico. Essa faixa coincide com o período de adaptação das aves ao galpão e com temperaturas ambientais mais amenas. Ao longo das semanas de produção, ambos os tratamentos apresentaram valores médios de ITU majoritariamente entre 73 e 76, correspondendo à zona de alerta térmico. Ao final do período experimental, especialmente às 48 semanas, observou-se ITU acima de 76 de forma pontual em S2 no Bloco 2, caracterizando condição de moderado desconforto térmico segundo Moraes e Oliveira (2007).

Entretanto, assim como observado para a umidade relativa, não se identifica um padrão consistente que indique efeito do espectro luminoso sobre o ITU. As variações

observadas parecem estar associadas às condições ambientais do galpão e à localização dos blocos, e não ao tipo de iluminação empregado.

Figura 17. Índice de conforto térmico de acordo com cada idade das aves em diferentes tipos de tratamento.

Para todo o período experimental, entre 22 e 50 semanas, realizou-se uma análise descritiva e os resultados podem ser observados na Tabela 14. Estão apresentados os valores de média, máximo, mínimo, amplitude, variância, desvio padrão, erro padrão da média (EPM) e coeficiente de variação (CV), referentes às variáveis de temperatura do ar, umidade relativa do ar (UR) e índice de temperatura e umidade (ITU).

Tabela 14. Estatísticas descritivas obtidas por tratamento.

Variável	Média	Mínimo	Máximo	Amplitude	Variância	Desvio Padrão	EPM ¹	CV ²	IC95 inf	IC95 inf
S1-BLOCO 1										
T	24,71	9,50	36,20	26,70	16,33	4,04	0,02	16,36	24,67	24,74
UR	64,48	15,60	99,80	84,20	314,02	17,72	0,08	27,48	64,33	64,63
ITU	72,24	51,18	87,86	36,68	26,71	5,17	0,02	7,15	72,20	72,28
S2-BLOCO 1										
T	25,64	12,30	36,30	24,00	14,48	3,80	0,02	14,84	25,61	25,67
UR	61,93	19,40	99,80	80,40	348,40	18,67	0,09	30,14	61,76	62,09
ITU	73,20	55,02	83,65	28,63	20,26	4,50	0,02	6,15	73,16	73,24
S1-BLOCO 2										
T	25,16	12,10	37,30	25,20	16,66	4,08	0,02	16,23	25,12	25,20
UR	54,28	18,40	99,40	81,00	283,86	16,85	0,09	31,04	54,11	54,44
ITU	71,82	54,91	88,59	33,68	23,31	4,83	0,02	6,72	71,77	71,87
S2-BLOCO 2										
T	26,42	13,30	37,50	24,20	13,60	3,69	0,02	13,96	26,39	26,45
UR	58,45	14,10	99,80	85,70	253,38	15,92	0,07	27,23	58,31	58,59
ITU	73,97	56,17	85,03	28,86	18,29	4,28	0,02	5,78	73,93	74,00

¹EPM: Erro padrão da média; ²CV: Coeficiente de variação;
T: Temperatura

Os valores médios de temperatura do ar foram levemente superiores em S2 quando comparados com S1, em ambos os blocos. A amplitude térmica variou entre

24 °C e 26,7 °C, indicando oscilações ao longo do dia, possivelmente influenciadas por diferenças de ventilação, período do dia e incidência solar. O coeficiente de variação (CV), entre 13,96% e 16,26%, sugere que os pontos avaliados ao longo do galpão podem ser considerados moderadamente uniformes.

Segundo Almeida e Passini (2013), os principais fatores que comprometem o bem-estar e a produtividade das aves são altas temperaturas e umidade relativa excessiva dentro das instalações, o que gera estresse térmico e reduz o desempenho produtivo das aves.

Os valores médios de temperatura do ar observados neste estudo estão acima da faixa ideal. Resultados semelhantes foram encontrados por Borges *et al.* (2020), que observaram médias entre 25,8 °C e 27,2 °C, evidenciando que condições acima do ideal são recorrentes em galpões sob clima tropical.

A umidade relativa do ar média variou entre 54% e 64%, situando-se parcialmente fora da faixa ideal para aves poedeiras. Nos tratamentos S1 (64,44%) e S2 (61,93%) do bloco 1, mais próximo do painel evaporativo, a UR permaneceu dentro da faixa adequada. Nos tratamentos S1 (54,28%) e S2 (58,45%) do bloco 2, a UR apresentou valores inferiores. O desvio-padrão ($\approx 15\text{--}18\%$) e a variância ($\approx 253\text{--}348$) foram maiores para a variável UR em comparação aos demais parâmetros avaliados. A elevada variabilidade era esperada, visto que a UR é fortemente influenciada pela temperatura do ar e por fontes internas de umidade, como excretas, criando microclimas locais dentro do galpão. Além disso, a UR tende a ser maior nas regiões do aviário próximas ao painel evaporativo (bloco 1) e menor nas regiões próximas aos exaustores (bloco 2).

No presente estudo, o tratamento S1 apresentou valores médios de ITU variando entre 71,8 e 72,4, permanecendo majoritariamente na faixa de conforto térmico ($ITU \leq 72$), conforme a classificação proposta por Moraes e Oliveira (2007). Essa condição indica ambiente apto à produção, sem necessidade de ajustes no microclima do aviário, proporcionando conforto adequado às poedeiras ao longo do período avaliado. Já o tratamento S2 apresentou valores médios de ITU entre 73,2 e 74, enquadrando-se na faixa de monitoramento/alerta ($73 \leq ITU \leq 76$).

Quando comparados aos resultados de Borges *et al.* (2021), que estimaram valores médios de ITU entre 77,2 e 78,9 para galpões de postura no município de Nova Xavantina, nordeste de Mato Grosso, observa-se que os ITU do presente estudo foram inferiores. Os autores relataram condições predominantemente favoráveis

apenas em meses específicos (maio a agosto), enquanto nos demais períodos o ambiente situou-se na faixa de alerta. Diferentemente, no presente trabalho, maior parte do período manteve-se abaixo das condições de estresse térmico, o que pode ser atribuído às diferenças climáticas regionais entre o Sudeste e o Centro-Oeste brasileiro.

Resultados próximos aos observados neste estudo foram relatados por Piazzentin *et al.* (2017), que avaliaram galpões de poedeiras em Rinópolis, SP, e encontraram ITU médio de 74,14 em galpões abertos e 75,15 em galpões fechados, classificados como condições de monitoramento e alerta.

De forma geral, a análise comparativa indica que o sistema de iluminação S1 não comprometeu o conforto térmico das aves, mantendo o ITU em níveis adequados à produção. Além disso, não foi observada influência significativa dos sistemas de iluminação na dinâmica térmica do aviário, uma vez que as diferenças entre S1 e S2 foram pequenas e não suficientes para caracterizar estresse térmico. Embora sistemas de iluminação LED possam dissipar calor — como observado por Barros *et al.* (2020), que relataram temperaturas superficiais elevadas em lâmpadas LED —, no presente estudo esse efeito não se refletiu em alterações relevantes do ITU ambiental.

7. CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o sistema de iluminação com espectro específico para aves (S1) promoveu maior taxa de produção e maior massa de ovos, mantendo a qualidade interna e externa dos ovos ao longo do ciclo produtivo. Além disso, os sistemas avaliados não influenciaram o ambiente térmico do aviário, indicando que a adoção do espectro específico não comprometeu as condições de conforto das aves. Sob o ponto de vista técnico, o sistema desenvolvido apresentou melhor desempenho fotométrico e colorimétrico, além de leve depreciação do fluxo luminoso após exposição às condições do ambiente de produção. Entretanto, a lâmpada S1 consome mais energia que S2 e tem baixo fator de potência (0,538) evidenciando a necessidade de aprimoramento tecnológico do protótipo para otimização elétrica. Dessa forma, os resultados obtidos demonstram os benefícios produtivos, principalmente nos índices zootécnicos e manutenção do bem-estar das aves, bem como potencial para melhorias em eficiência energética mediante ajustes técnicos no sistema.

8. REFERÊNCIAS

ABPA. Relatório Anual da Associação Brasileira de Proteína Animal. 2023. Disponível em: <https://abpa-br.org/abpa-relatorio-anual/>. Acesso em: 26 de Mar. 2024.

ABREU, P. G., ABREU, V. M. M. N. Análise de Imagem em Aviário de Postura com Sistema de Climatização. 2009. Disponível em: https://pt.engormix.com/avicultura/instalacao-aviarios/analise-imagens-aviario-postura_a36780/. Acesso em: 22 de Ago. 2024.

AGUIAR, É.F. **A influência da luz no bem-estar das galinhas poedeiras.** Informativo Técnico, n. 68, 5 fev. 2024. Disponível em: <<https://mira.org.br/informativos/gen.php?id=OTQ=>>. Acesso em: 19 fev. 2026.

ARAÚJO, W. A. G. D. Programa de luz na avicultura de postura. **Revista Científica de Medicina Veterinária**, v. 52, 2011.

ARBEL, A.; BARAK, M.; SHKLYAR, A. Combination of forced ventilation and fogging systems for cooling greenhouses. **Biosystems Engineering**, v. 84, n. 1, 2003.

BAHUTI, M. *et al.* Evaluation of different light intensities on the well-being, productivity, and eggs quality of laying hens. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 215, 2023.

BARBOSA F, J. A. D. Avaliação do bem-estar de aves poedeiras em diferentes sistemas de produção e condições ambientais, utilizando análise de imagens. **Dissertação de Mestrado em Agronomia, Universidade de São Paulo**, Piracicaba. 2004.

BARROS, J. S. G. *et al.* The effect of linear lighting systems on the productive performance and egg quality of laying hens. **Poultry Science**, v. 99, n. 3, 2020.

BARROS, J.S.G. *et al.* Proposal of LED-based linear lighting systems with low power consumption and high light distribution for laying hens. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 169, 2020.

BARROS, J.S.G, *et al.* Impact of light spectrum electromagnetic radiation variations on performance and hormonal profiles in laying hens. *Sci Rep* **14**, 30250 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-81480-1>

BAXTER, M.; BÉDÉCARRATS, G. Y. Evaluation of the impact of light source on reproductive parameters in laying hens housed in individual cages. **Journal of Poultry Science**, v. 56, n. 2, 2019.

BELL, D. D.; WEAVER, W. D. Commercial Chicken Meat and Egg Production: 5th Edition. **Journal of Applied Poultry Research**, v. 11, n. 2, 2002.

BENNETT, A. T. D.; CUTHILL, I. C. Ultraviolet vision in birds: What is its function? **Vision Research**, v. 34, n. 11, 1994.

BENSON, E. R. *et al* Durability of incandescent, compact fluorescent, and light emitting diode lamps in poultry conditions. **Applied Engineering in Agriculture**, v. 29, n. 1, 2013.

BORGES, P. H. M.; LIMA, H. J. D.; MORAIS, P. H. M.; MENDOZA, Z. M. S. H.. Índice de temperatura e umidade para o desenvolvimento da avicultura no Nordeste de Mato Grosso. **Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais**, v.12, n.5, p.29-38. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.005.0003>, 2021

BORILLE, R. *et al.* He use of light-emitting diodes (LED) in commercial layer production. **Revista Brasileira de Ciencia Avicola / Brazilian Journal of Poultry Science**, v. 15, n. 2, 2013.

BOWMAKER, J. K. *et al.* Visual pigments and oil droplets from six classes of photoreceptor in the retinas of birds. **Vision Research**, v. 37, n. 16, 1997.

CHURCH S. C, *et al.* Avian ultra-violet vision: implications for foraging behaviour and insect coloration. 1998. p. 79 – 79.

CREDER, H. Instalações Elétricas. 17 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2022. 321p.

COTTA, J. T. B. Galinha: Produção de ovos. Viçosa, MG. Editora Aprenda Fácil. 2014. 280 p.

CUTHILL IC, PARTRIDGE JC, BENNETT ATD, CHURCH SC, HART NS, HUNT S. Ultraviolet Vision in Birds. *Advances in the Study of Behavior*. 2000;29(C):159-214. doi: 10.1016/S0065-3454(08)60105-9

DE FREITAS, H. J., COTTA, J. T. D., DE OLIVEIRA, A. I. G., & GEWHER, C. E. Evaluation of lightning programs upon the performance of white egg layers. **Ciência e agrotecnologia**, 29(2), 424–428, 2005.

EMBRAPA, Ovos: Principais indicadores do Brasil em 2024. 2025. Disponível em: <https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/estatisticas-ovos> Acesso em 12 de Set. 2024.

ENGLAND, A.; RUHNKE, I. The influence of light of different wavelengths on laying hen production and egg quality. **World's Poultry Science Journal**, v. 76, n. 3, 2020.

ER, D. Z. WANG, J. CAO, Y. CHEN, Effect of Monochromatic Light on the Egg Quality of Laying Hens, **Journal of Applied Poultry Research**, Volume 16, Issue 4, 2007, Pages 605-612, ISSN 1056-6171, <https://doi.org/10.3382/japr.2006-00096>.

ERENSOY, K. *et al.* Effect of light intensity and stocking density on the performance, egg quality, and feather condition of laying hens reared in a battery cage system over the first laying period. **Tropical Animal Health and Production**, v. 53, n. 2, 2021.

ETCHES, R.J. Estímulo luminoso na reprodução In: AUTORES. ETCHES, R. J. *Fisiologia da reprodução de aves*. Campinas: FACTA, 1994. p. 59-75.

H& N. Brown Management Guide. 2022 Disponível em: https://www.hngb.co.uk/uploadedresources/1652881742-use_this_one_-_brown_management_guide_feb_22_version_6.pdf. Acesso em: 10 de Jan. 2025.

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. *Fundamentals of Physiditora*, Danvers, MA. Editora Wiley. 2013. 1450p.

HAN, S., WANG, Y., LIU, L., LI, D., LIU, Z., SHEN, X., XU, H., ZHAO, X., ZHU, Q., YIN, H. . Influence of three lighting regimes during ten weeks growth phase on laying performance, plasma levels, and tissue-specific gene expression of reproductive

hormones in Pengxian yellow pullets. 2017. **PLoS One**, 12(5): e0177358. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177358>

HASSAN, M. R. *et al.* Effect of combinations of monochromatic LED light color on the performance and behavior of laying hens. **Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery**, v. 51, n. 3, 2014.

HISEX. Uma poedeira forte e produtiva. 2020. Disponível em: <https://www.hisex.com/pt-br/products-pt-br/hisex-white-pt-br/>. Acesso em: 10 de Jan. 2025.

HUTH, J. C.; ARCHER, G. S. Effects of LED lighting during incubation on layer and broiler hatchability, chick quality, stress susceptibility and post-hatch growth. **Poultry Science**, v. 94, n. 12, 2015.

HY-LINE. Management Guide. 2020. Disponível em: <https://www.hyline.com/filesimages/Hy-Line-Products/Hy-Line-Product-PDFs/W-36/36%20COM%20ENG.pdf>. Acesso em: 10 de Jan. 2025.

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Eficiência energética e desempenho térmico de luminárias com lâmpadas a LED atraem projetos de inovação. Disponível em: http://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=438. Acesso em: 28 ago. 2024.

JONES, E. K. M. *et al.* Ultraviolet light and mating behaviour in domestic broiler breeders. **British Poultry Science**, v. 42, n. 1, 2001.

JORDAN, R. A.; TAVARES, M. H. F. Análise de diferentes sistemas de iluminação para aviários de produção de ovos férteis. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 9, n. 3, 2005.

KIM, H. N. *et al.* Effect of LED Light Colors on Egg Production, Egg Quality and Reproductive Hormone Concentrations of Plasma and Oviduct in Brown Laying Hens Housed on Floor. **Korean Journal of Poultry Science**, v. 45, n. 4, 2018.

KOWALSKI, W.J. Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook: UVGI for Air and Surface Disinfection. **Springer**. 2009. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-01999-9>

KÜHN, J. *et al.* Non-linear increase of vitamin D content in eggs from chicks treated with increasing exposure times of ultraviolet light. **Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology**, 2015.

LEWIS, P. D.; CIACCIARIELLO, M.; GOUS, R. M. Photorefractoriness in broiler breeders: Sexual maturity and egg production evidence. **British Poultry Science**, v. 44, n. 4, 2003.

LEWIS, P. D.; GHEBREMARIAM, W.; GOUS, R. M. Illuminance and UV-A exposure during rearing affects egg production in broiler breeders transferred to open-sided adult housing. **British Poultry Science**, v. 48, n. 4, 2007.

LI, D. *et al.* The effect of monochromatic light-emitting diode light on reproductive traits of laying hens. **Journal of Applied Poultry Research**, v. 23, n. 3, 2014.

LOHMANN BREEDERS. Lohmann Management Guide: LSL Lite. Cuxhaven: Lohmann Breeders GmbH, 2020. Disponível em: https://lohmann-breeders.com/media/2020/08/LOHMANN_MG_LSL-Lite_Portuguese.pdf. Acesso em: 10 jan. 2025.

LOHMANN LSL-LITE. Manual de Manejo Lohmann LSL-Lite (Portuguese). 2020 Disponível em: https://lohmann-breeders.com/media/2020/08/LOHMANN_MG_LSL-Lite_Portuguese.pdf. Acesso em: 24 de Jul 2024.

LONG, H. *et al.* Effect of light-emitting diode (LED) vs. fluorescent (FL) lighting on laying hens in aviary hen houses: Part 2 - Egg quality, shelf-life and lipid composition. **Poultry Science**, v. 95, n. 1, 2016a.

LONG, H. *et al.* Effect of light-emitting diode vs. fluorescent lighting on laying hens in aviary hen houses: Part 1 - Operational characteristics of lights and production traits of hens. **Poultry Science**, v. 95, n. 1, 2016b.

LOPES, J. B.; CARDOSO, G. Demanda de energia elétrica na avicultura. **Concórdia: Embrapa Suínos e Aves**. 2021 Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1164527/1/final10283-demanda-de-energia-eletrica-na-avicultura.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2025.

MA, H. *et al.* Assessment of lighting needs by W-36 laying hens via preference test. **Animal**, v. 10, n. 4, 2016.

MATOS R. Calcium metabolism in birds. **Vet Clin North Am Exot Anim Pract.** 2008;11(1):59-vi. doi:10.1016/j.cvex.2007.09.005

MCDEVITT, J. J. *et al.* Inactivation of poxviruses by upper-room UVC Light in a simulated hospital room environment. **PLoS ONE**, v. 3, n. 9, 2008.

MENDES, A. S. *et al.* Performance and preference of broiler chickens exposed to different lighting sources. **Journal of Applied Poultry Research**, v. 22, n. 1, 2013.

MENDES, A. S. *et al.* Visão e Iluminação na Avicultura Moderna. **Revista Brasileira de Agrociência**, v. 16, 2010.

MIN, J. K. *et al.* Effect of monochromatic light on sexual maturity, production performance and egg quality of laying hens. **Avian Biology Research**, v. 5, n. 2, 2012.

MOBARKEY, N. *et al.* The role of retinal and extra-retinal photostimulation in reproductive activity in broiler breeder hens. *Domestic Animal Endocrinology*, v. 38, n. 4, 2010.

MONTEIRO, B. J. Z.; Avaliação do ambiente térmico em um galpão para recria de aves poedeiras no município de Santa Izabel do Pará / Breno Jorge Zeferino Monteiro. - 2023. 47 f.: il. color. *Apud* FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente para aves, suínos e bovinos. Viçosa: Aprenda Fácil, 371p. 2005.

MORAES, S. R. P. de; OLIVEIRA, A. L. R. de. Classificação das afaixas de índice de temperatura e umidade (itu), aptidão da região e condições de conforto para frangos de corte e poedeiras, no brasil. **VX Congresso Brasileiro de Agrometeorologia.** Aracajú – SE, 2007

NASCIMENTO, G. R. DO *et al.* Índice fuzzy de conforto térmico para frangos de corte. **Engenharia Agrícola**, v. 31, n. 2, 2011.

NOVOGEN TINTED. Guia de Manejo. 2020. Disponível em: <https://novogen-layers.com/wp-content/uploads/2020/10/2021-05-CS-Management-guide-NovoTINTED-PT.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2025

NUNES, K. C. ET. 2013. **LED como fonte de luz na avicultura de postura**, 2013. (Nota técnica).

OECD, Food and Agriculture Organization of the United Nations, OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/support-materials/2025/07/oecd-fao-agricultural-outlook-2025-2034_3eb15914/statistical-data-2025.pdf . Acesso em: 12 Set. 2024.

OLANREWAJU, H. A. *et al.* Influence of light sources and photoperiod on growth performance, carcass characteristics, and health indices of broilers grown to heavy weights. **Poultry Science**, v. 97, n. 4, 2018.

OSO, O. M. *et al.* Evaluation of light emitting diode characteristics on growth performance of different poultry species: a review. **World's Poultry Science Journal**, 2022.

PAYNE, G.C. Environmental temperature and egg production - **The physiology of the domestic fowl**, Edinburgh, p. 235-241, 1967.

PIAZENTIN, J. C. *et al.* Avaliação dos indicadores de conforto térmico para comparação da performance de galpões de produção de ovos, 2017.

PRESCOTT, N. B.; WATHES, C. M. Spectral sensitivity of the domestic fowl (*Gallus g. domesticus*). **British Poultry Science**, v. 40, n. 3, 1999.

RANA, M. S.; CAMPBELL, D. L. M. **Application of Ultraviolet Light for Poultry Production: A Review of Impacts on Behavior, Physiology, and Production**. **Frontiers in Animal Science**, 2021.

RAZIQ, F. *et al.* Effect of light-emitting diode (LED)-based colors on production performance and welfare of commercial layers. **Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences**, v. 44, n. 6, p. 1269–1278, 2020.

RIERSON, R. Broiler preference for light color and feed form, and the effect of light on growth and performance of broiler chicks. **South African Journal of Animal Sciences**, v. 37, n. 4, 2011.

ROSA, O.C.*et al.* Análise Econômica De Diferentes Sistemas De Iluminação Em Aviários Dark House. **Organizações Rurais e Agroindustriais**, v. 19, n. 1, 2017.

ROWLAND, K. W. Intermittent Lighting for Laying Fowls: A Review. **World's Poultry Science Journal**, 41(1), 5–19. <https://doi.org/10.1079/WPS19850001>, 1985.

RUTZ, F.; BERMUDEZ, V. L. Fundamentos de um programa de luz para frangos de corte. In: MENDES, A. A.; NAAS, I. A.; MACARI, M. Produção de frangos de corte. Campinas, SP: **Facta**, 2004. Cap. 10, p.157-168.

SANTANA, M. R. *et al.* Light emitting diode (LED) use in artificial lighting for broiler chicken production. **Engenharia Agrícola**, v. 34, n. 3, 2014.

SANTOS, T. S. *et al.* Análise da eficiência energética, ambiental e econômica entre lâmpadas de LED e convencionais. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 20, n. 4, 2015.

SENA, R. G., MOURA D. J., BARROS. J. S.G. Estudo de iluminação alternativa para galinhas de postura. **Universidade de Campinas**. 2022. Disponível em: <https://www.prp.unicamp.br/inscricaocongresso/resumos/2022P20252A34957O335.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2023

SHI, H., LI, B., TONG, Q., ZHENG, W., ZENG, D., FENG, G. Effects of LED Light Color and Intensity on Feather Pecking and Fear Responses of Layer Breeders in Natural Mating Colony Cages. **Animals**, 9(10), 814. 2019. <https://doi.org/10.3390/ani9100814>

SHI, H., LI, B., TONG, Q., ZHENG, W., ZENG, D. (2021). Male mating behaviour and fertility of layer breeders in natural mating colony cages: LED light environmental effects. **Applied Animal Behaviour Science**, 236. [2021](#).

SILVA, E. C. *et al.* Diagnóstico energético em aviários de frangos de corte. **Cascavel**, v.5, n.2, p.104-112, 2012.

SOBOTIK, E. B.; NELSON, J. R.; ARCHER, G. S. How does ultraviolet light affect layer production, fear, and stress. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 223, 2020.

SUN, Y.; LI, Y.; MA, S.; SHI, L.; CHEN, C.; LI, D.; GUO, J.; MA, H.; YUAN, J.; CHEN, J. **Effects of LED lights with defined spectral proportion on growth and reproduction of indigenous Beijing-You chickens.** *Animals*, Basel, v. 13, n. 4, p. 616, 2023. DOI: 10.3390/ani13040616.

SVOBODOVÁ, J. *et al.* Effect of light colour on egg production and egg contamination. **Czech Journal of Animal Science**, v. 60, n. 12, 2015.

TAKESHIMA, K. *et al.* Spectrum Lighting During Pullet Rearing and Its Impact on Subsequent Production Performance in Layers. **Journal of Applied Poultry Research**, v. 28, n. 4, 2019.

TEITEL, M. *et al.* **Comparing greenhouse natural ventilation to fan and pad cooling.** *Acta Horticulturae. Anais...*2007.

THOM, E. C. Impact of Light-emitting Diode and Compact Fluorescent Light Source Type and Cage Conditioning, Heating and Ventilating. **Transaction of the American Society of Heating**, 55(7), 65-72. 1958

TÜNAYDIN, G.; DİKMEN, Y. B. Impact of light-emitting diode and compact fluorescent light source type and cage tier on layers reared in an enriched cage system Part 1: Production performance and egg quality. **Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences**, v. 43, n. 5, 2019.

VERZA, S. P. LED em sistemas de iluminação para poedeiras comerciais. **Universidade Estadual do Norte do Paraná**. 2016. Disponível em: <https://uenp.edu.br/dissertacao-agronomia/ppagro-turma03/7673-samara-paula-verza/file>. Acesso em: 3 de Nov Nov 2024.

VITORASSO, G.; PEREIRA, D. F. Análise comparativa do ambiente de aviários de postura com diferentes sistemas de acondicionamento. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 13, n. 6, 2009.

WEI, Y. *et al.* Effects of B-wave ultraviolet supplementation using light-emitting diodes on caged laying hens during the later phase of the laying cycle. **Animals**, v. 10, n. 1, 2020.

WORLDOSTATS. Leadin egg producing countries woeldwide in 2023 Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/263971/top-10-countries-worldwide-in-egg-production/>. Acesso em: 12 de Set. 2025.